

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA

**“NATURALEZA CITOPATOLÓGICA Y VALOR DE CAPTACIÓN
ESTÁNDAR MÁXIMO DE NÓDULOS PULMONARES
SOLITARIOS EN ¹⁸F-FDG PET-CT DE PACIENTES ADULTOS –
INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA – LIMA , 2016-2021”**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO TECNÓLOGO MÉDICO EN EL ÁREA DE
RADIOLOGÍA**

PRESENTADO POR:

Bach. COPEZ LONZOY JONNY JEAN PIERRE

<https://orcid.org/0000-0002-8926-1332>

ASESORA

Dra. GARAY AYBAR RUTH

<https://orcid.org/0000-0001-9825-5420>

LIMA-PERÚ

2024

INDICE	ii
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTOS	vi
INDICE DE TABLAS	vii
RESUMEN.....	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCCION	x

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la situación problemática.....	12
1.2. Formulación del Problema.....	14
1.2.1. Problema principal.....	14
1.2.2. Problemas Específicos.....	14
1.3. Objetivos de la investigación.....	15
1.3.1. Objetivo General.....	15
1.3.2. Objetivos Específicos.....	15
1.4. Justificación de la investigación.....	15
1.4.1. Justificación teórica.....	16
1.4.2. Justificación práctica.....	16
1.4.3. Justificación metodológica.....	17
1.4.4. Justificación social.....	17
1.4.5. Importancia de la investigación.....	18
1.4.6. Viabilidad de la investigación.....	18
1.5. Limitaciones del estudio.....	19

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación.....	18
2.1.1 Internacionales.....	20
2.1.2 Nacionales	21
2.2. Bases teóricas	23

2.3. Definición de términos básicos.....	42
--	----

CAPÍTULO III: HIPOTESIS Y VARIABLES

3.1. Formulación de Hipótesis principal y específicas.....	45
3.1.1 Hipótesis principal	45
3.1.2 Hipótesis específicas	45
3.2. Variables y definición operacional	46
3.2.1 Definición de las variables	46
3.2.1.1 Definición conceptual	46
3.2.1.2 Definición operacional	46
3.2.2 Operacionalización de las variables	47

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1. Diseño metodológico	48
4.1.1 Enfoque	48
4.1.2 Tipo	48
4.1.3 Nivel	48
4.1.4 Método	49
4.1.5 Diseño	49
4.2. Diseño muestral	50
4.2.1 Población	50
4.2.2 Muestra.....	50
4.2.2.1 Criterios de Inclusión.....	50
4.2.2.2 Criterios de Exclusión	51
4.3. Técnicas de recolección de datos	53
4.3.1 Técnicas	54
4.3.2 Instrumentos.....	54
4.3.3 Validez y Confiabilidad	54
4.3.3.1 Validez	54
4.3.3.2 Confiabilidad	54
4.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	54
4.5. Aspectos éticos	55

CAPÍTULO V: RESULTADOS

5.1 Análisis Descriptivo.....	56
5.2 Análisis Inferencial	59
5.3 Discusión de resultados	60

CONCLUSIONES	66
---------------------------	----

RECOMENDACIONES	67
------------------------------	----

FUENTES DE INFORMACIÓN	68
-------------------------------------	----

ANEXOS	
---------------------	--

1. Autorización para el desarrollo de la investigación	78
2. Ficha de Recolección de datos	91
3. Matriz de consistencia.....	92
4. Declaratoria de autenticidad de tesis.....	93

Dedicatoria:

A Allah subhana wa ta'ala

A mi familia que siempre me ha
acompañado y brindado su
incondicional apoyo,

A mi esposa y mi hijo que son la
motivación a desarrollarme y no
claudicar

y a todas las personas que conocí y
que ya no se encuentran entre
nosotros

Agradecimiento:

A la Universidad Alas Peruanas que me brindo la oportunidad de desarrollarme.

A los Magísteres Walter Meza Salas, Edwin Acevedo y Celso Huamán por aportar sus consejos y ayuda durante la investigación, así como el tiempo dedicado para lograr las metas establecidas y superar los percances.

Al Dr. Cesar Caldas por haberme brindado las facilidades, tiempo y la orientación en el área de Pet Ct para seguir con mi investigación.

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Medidas de tendencia central y dispersión de indicadores y variables de la muestra	51
Tabla 2: Relación entre la naturaleza citopatológica y SUV máximo de nódulos pulmonares solitarios de la muestra	54
Tabla 3: Diferencia de SUV-máximo de nódulos pulmonares solitarios según naturaleza citopatológica de la muestra	54

RESUMEN

Objetivo: Determinar la relación entre la naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo (SUVmax) de nódulos pulmonares solitarios en ^{18}F -FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021

Materiales y Métodos: El estudio es cuantitativo básico correlacional deductivo transversal retrospectivo, con una muestra conformada por 27 pacientes del área de PET-CT del servicio de medicina nuclear del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Periodo 2016-2021 y cumplieron los criterios de inclusión.

Resultados: El sexo más frecuente de la muestra fue el femenino (60.7%), la edad promedio fue 59.89 ± 13.47 años, siendo la mínima de 37 años y máxima de 86 años. La relación entre naturaleza citopatológica y SUVmax de pacientes adultos fue moderada $r_b = .519$. Además, se evidenciaron diferencias entre el valor de captación según nódulos pulmonares ($p < .001$).

Conclusiones: Este estudio provee información sobre la relación directa entre Suv-max y la naturaleza citopatológica, además se identificó diferencias entre los niveles de captación según la naturaleza benigna/maligna de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.

PALABRAS CLAVE: SUVmax, naturaleza citopatológica, nódulo pulmonar solitario, PET-CT, ^{18}F -FDG.

ABSTRACT

Objective: Determine the relationship between the cytopathological nature and maximum standard uptake value (SUVmax) of solitary pulmonary nodules in 18F-FDG PET-CT of adult patients from a Public Health Institution in Lima during the period 2016-2021.

Materials and Methods: The study is quantitative basic correlational deductive cross-sectional retrospective, with a sample made up of 27 patients from the PET-CT area of the nuclear medicine service of the Guillermo Almenara Irigoyen National Hospital Period 2016-2021 and met the inclusion criteria.

Results: The most common sex in the sample was female (60.7%), the average age was 59.89 ± 13.47 years, with the minimum being 37 years and the maximum being 86 years. The relationship between cytopathological nature and SUVmax of adult patients was moderate $r_b = .519$. Furthermore, differences were evident between the uptake value according to lung nodules ($p < .001$)

Conclusions: This study provides information on the direct relationship between Suv-max and the cytopathological nature, in addition, differences were identified between the levels of uptake according to the benign/malignant nature of adult patients from a Public Health Institution in Lima during the period 2016- 2021.

KEYWORDS: SUVmax, cytopathological nature, solitary pulmonary nodule, PET-CT, 18F-FDG.

INTRODUCCION

El cáncer al pulmón es una de las principales causas de muerte en nuestra región; siendo dentro de los 3 canceres más diagnosticados a nivel mundial y los nódulos pulmonares solitarios son una de las manifestaciones de esta enfermedad que en muchos casos son halladas de manera ocasional mediante exámenes rutinarios de imagenología.

El examen de Tomografía por emisión de positrones/CT o Positron Emission Tomography/CT (PET/CT) es un examen de medicina nuclear donde se fusionan la TC con el PET; esta prueba es no invasiva siendo una prueba muy útil en la oncología, donde se usarán radiotrazadores que recorrerán el cuerpo para poder evaluar el metabolismo en los órganos y tejidos evitando así hacer cirugías innecesarias y a su vez también sirve como una guía para poder planificar su tratamiento en caso hubieran lesiones oncológicas y hacer seguimiento. Esta prueba luego requiere de una confirmación de la biopsia, que es la prueba gold estándar y nos dará la naturaleza citopatológica de dicho nódulo.

La presente tesis de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y diseño deductivo transversal retrospectivo fue ejecutada en el área de PET-CT, servicio de medicina nuclear del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen

El autor conoce la realidad problemática del área de PET-CT del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen ya que tuvo la oportunidad de hacer sus prácticas preprofesionales en dicha institución. El área de PET-CT atiende a los pacientes neoplásicos o sospechosos de padecer neoplasias derivados de otros servicios o de otros hospitales del Perú.

Es bajo esta situación problemática, que el presente estudio contribuye a la identificación de ciertos hallazgos en los exámenes de PET-CT como de las biopsias realizadas con el propósito de determinar malignidad por lo cual se busca evitar resultados falsos negativos, además se sugiere una modificación en el valor de corte establecido, según el tamaño del nódulo y poder establecer una variación donde el valor predictivo de malignidad podría aplicarse en nódulos más pequeños, y así aportar nueva información acerca de la naturaleza de esta patología.

Es así como surgió el objetivo de la presente investigación que fue determinar la relación existente entre la naturaleza citopatológica y el valor de captación estándar máximo de pacientes adultos en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen-Essalud en los periodos 2016-2021.

A continuación, se procederá al desarrollo de la investigación estructurada en 5 capítulos:

El capítulo 1 comprende el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones del estudio, que nos orientan en la investigación realizada.

El capítulo 2 comprende los antecedentes internacionales y nacionales, el marco teórico y la definición de términos.

El capítulo 3 formula la hipótesis, define conceptual y operacionalmente las variables.

El capítulo 4 muestra el diseño metodológico y muestral, las técnicas de recolección de datos y el aspecto ético utilizados durante la ejecución de la investigación.

El capítulo 5 muestra los resultados y su análisis descriptivo que posteriormente fueron discutidos y finalmente las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas obtenidas en la tesis.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática:

El cáncer pulmonar es la primera causa de muerte en el varón y la tercera después del cáncer de colon y mama en la mujer. Uno de los hallazgos imagenológicos más característicos e incipientes a dicha neoplasia son los nódulos pulmonares solitarios, cuya aparición está asociada al consumo de tabaco, inhalación de radón, entre otros (1,2).

En el 2020 se registraron más de dos millones de nuevos casos de cáncer de pulmón y 1.7 millones de muertes por esta enfermedad, donde se estima un aumento de nuevos casos al 11 %, junto con el de mama los 2 canceres que más aumentaron, siendo el 18 % de muertes por cáncer a nivel mundial. El hallazgo incidental de nódulos pulmonares solitarios (NPS) es frecuente la práctica clínica, de ahí radica la importancia en determinar su etiología. Se estima que entre el 25 a 50 % de las tomografías de tórax realizadas a adultos se observan uno o varios nódulos, dos de estos en un 40 a 50 % resultan ser malignos (3,4).

Para evaluar las imágenes de los NPS con profundidad y poder dilucidar su naturaleza, se necesita los métodos adecuados, una de las mejores alternativas es la medicina nuclear donde mide su actividad metabólica. Utilizamos el PET CT, un examen híbrido, funcional y morfológico donde se usa radiotrazadores como el FDG-18 que presenta un alto rendimiento diagnóstico, dándonos información adicional de la imagen en cuestión siendo una herramienta clínica valiosa para diversos procesos malignos. La intensidad de

captación de F18-FDG en una lesión se relaciona a su grado de la actividad metabólica que tiene y la posibilidad de malignidad, en este sentido mientras mayor captación muestre, mayor será la probabilidad de malignidad. Teniendo una sensibilidad aproximadamente del 95% y especificidad del 80 % (5,6).

Para la cuantificación de la captación del FDG se realizan mediante valores de captación estandarizados. El valor de captación estándar o Standar Uptake Value (SUV) es una medida semicuantitativa de la captación tisular que medirá la captación del trazador en una lesión. Existen diferentes fórmulas de SUV, pero por lo general se utilizará el Valor de captación estándar máximo (SUVmax). Muchos estudios han establecido como punto de corte 2,5 para diferenciar los nódulos benignos de los malignos que representa la absorción del radiotrazador; de ahí su importancia en la caracterización de los nódulos pulmonares solitarios; podemos mencionar además la facilidad que se pueden reproducir las mediciones ofreciendo una menor dependencia del operador (5,7,8).

Durante el periodo 2021-2023 dos estudios realizados en Italia demostraron que los análisis cualitativos y semicuantitativos de los nódulos pulmonares solitarios en Pet CT con F18 son importantes para evaluar la malignidad, además se encontró que existe una correlación entre el SUVmax, el tamaño del nódulo y los resultados citopatológico; además que el SUVmax se correlaciona con otros parámetros para ser usados como predictores de malignidad. En el 2019 un estudio en Turquía sugirió parámetros más confiables que el SUVmax en la predicción de malignidad en nódulos pulmonares más pequeños (9, 10,11).

El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) de Essalud, lugar donde se pretende ejecutar el plan de tesis, cuenta con un equipo PET-CT de la marca Philips modelo GEMINI TF, que permite la atención de un total de 14 pacientes por día.

El presente Bachiller es trabajador de ESSALUD desde hace 8 años en el HNGAI por lo que accedió a la plaza de internado durante el periodo 2018-2019. Durante la última etapa de rotación por el servicio de medicina nuclear pudo observar la rutina diaria, casos y como

se cumple el organigrama por lo cual conoce la realidad problemática local. Al finalizar el internado se generó el compromiso verbal por parte del jefe del Servicio y el bachiller para la posterior aplicación, por ende, se cumple con la viabilidad.

La mayor parte de pacientes con sospecha de nódulos pulmonares solitarios son derivados al servicio de Medicina Nuclear del HNGAI, especialmente de oncología ya con un diagnóstico, para un estadiaje o reestadiaje, observar la posibilidad de recurrencia luego del tratamiento o descubrir metástasis. Los pacientes son de diferentes estratos socio económicos esperando tener una cita lo más pronto posible y también dependiendo de las condiciones del ciclotrón para la entrega de los radiotrazadores.

La tesis se centró en los nódulos pulmonares solitarios que según el último reporte del periodo 2014-2016 del servicio de medicina nuclear del HNGAI representaba una frecuencia del 1.6%. Sin embargo, dicha proporción aumento durante el periodo 2016-2021 alcanzado un número total de 85 casos que serán tomados como la población. En el HNGAI y a nivel nacional no se conoce o se ha explorado la posible relación entre la naturaleza citopatológica y el valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios, por ende, fue pertinente y relevante esta investigación para que dicho vacío de conocimiento sea llenado.

1.2 Formulación del Problema:

1.2.1. Problema Principal:

¿Existen diferencias de valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ^{18}F -FDG PET-CT según la naturaleza citopatológica en pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021??

1.2.2. Problemas Específicos:

¿Cuál es la naturaleza citopatológica más frecuente de nódulos pulmonares solitarios en ^{18}F -FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en

Lima durante el periodo 2016-2021?

¿Cuánto es el valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ^{18}F -FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021?

1.3 Objetivos de la Investigación:

1.3.1. Objetivo General:

Determinar la relación entre la naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ^{18}F -FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021

1.3.2. Objetivos Específicos:

Identificar las diferencias de valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ^{18}F -FDG PET-CT según la naturaleza citopatológica en pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021

Describir la naturaleza citopatológica más frecuente de nódulos pulmonares solitarios en ^{18}F -FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021

Describir el valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ^{18}F -FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021

1.4 Justificación de la Investigación:

1.4.1. Justificación Teórico

Debido a que los nódulos pulmonares solitarios (NPS) son lesiones que pueden estar relacionados con neoplasias malignas resulta imprescindible realizar un análisis minucioso, más aún si los pacientes tienen un riesgo intermedio y alto. La evaluación por PET CT es un procedimiento diagnóstico necesario para aquellos pacientes con NPS incluidos en la categoría de riesgo mencionadas.

El propósito de la investigación fue analizar el pronóstico en la captación de FDG para determinar malignidad por lo cual se busca evitar resultados erróneos como falsos negativos, además se sugiere una modificación en el valor de corte establecido, según el tamaño del nódulo y poder establecer una variación donde el valor predictivo de malignidad pueda aplicarse en nódulos más pequeños, este estudio tuvo por finalidad aportar nueva información acerca de la naturaleza de esta patología

Los resultados de esta investigación permitieron comprobar la correlación que existe entre la captación de FDG-F18 y la naturaleza de los nódulos pulmonares; por ende, los aportes de este estudio serán de gran utilidad a los conocimientos teóricos preexistentes

1.4.2. Justificación práctica

Los resultados de la presente investigación permitieron determinar el rendimiento diagnóstico en los exámenes de PET CT realizados en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen en la evaluación de nódulos pulmonares solitarios, se reconocieron que hallazgos son positivos para lesiones hipermetabólicas y se estableció cuáles NPS (nódulos pulmonares solitarios) terminaron siendo falsos negativos. Además se obtuvo información sobre la actividad metabólica y los valores

de captación estandarizados de los nódulos en cuestión.

Se usaron la base de datos de los últimos 5 años y los datos obtenidos fueron comparados con la prueba de Gold Estándar, para así poder evitar errores en lo que concierne al valor predictivo de malignidad; de esta manera dicho vacío de conocimiento fue llenado y por ende se puede ampliar fortalecer o refutar las teorías pre existentes.

1.4.3. Justificación metodológica

La **justificación metodológica** del estudio se da **cuando** la investigación científica que se va a realizar **propone un nuevo método**, una nueva estrategia o un nuevo instrumento para generar conocimiento válido y confiable. Por ende, la presente tesis **no amerita justificación metodológica** debido a que **no se propone un nuevo método**, estrategia o método (12,13)

1.4.4. Justificación Social

Es cierto que el PET CT es una muy buena técnica no invasiva donde evita cirugías innecesarias muchas veces son muy riesgosas, pero no está exenta de errores en el estudio, donde algunos nódulos diagnosticados como negativos más adelante podrían resultar positivos en una biopsia, como consecuencia no se puede actuar a tiempo y lamentablemente ya es demasiado tarde para proceder con el tratamiento.

Por tal motivo el objetivo de este trabajo fue contribuir a la disminución de estas situaciones, ayudando a la búsqueda de nuevos conocimientos que pueden aportar a la mejora de este estudio imagenológico, muy útil para los pacientes oncológicos derivados de otros servicios que buscan una respuesta sobre su estado. Por ende, los resultados de esta investigación han sido de gran ayuda para el personal que labora en

el área de estudio, pero en especial para los pacientes que acuden a atenderse en este servicio

1.4.5. Importancia de la investigación

La importancia de esta investigación radica porque pudimos conocer la naturaleza metabólica de los nódulos pulmonares solitarios que podrían pasar desapercibidos, para ello se correlaciono con el resultado de las biopsias, donde la información resultante nos brindó nuevas luces en el valor pronostico del PET CT en esta patología, donde estas lesiones fueron cáncer pulmonar en etapas tempranas. Ha sido fundamental reevaluar los parámetros metabólicos relacionados al valor de corte y a su vez se tomó en cuenta el nivel de riesgo y los antecedentes que tuvieron los pacientes sometidos al estudio.

El servicio de PET CT perteneciente a Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento, usando la técnica de Tomografía por Emisión de Positrones/Tomografía Computarizada recurre al uso de imágenes metabólicas para darle información necesaria de la naturaleza de los nódulos en cuestión. El ejercicio de las actividades que se relacionan en las ciencias de la salud requiere de las herramientas necesarias para el diagnóstico, y este estudio ha buscado una mejora en ese aspecto.

La falta de literatura que hable de este tema aquí en Perú conlleva a nutrirnos de conocimientos foráneos para poder encarar este problema, y más aún que en nuestro país crecen las patologías pulmonares tanto las benignas que adquieren un carácter endémico y las malignas que están de manera oculta en la población.

1.4.6. Viabilidad de la Investigación

La investigación conto con los recursos financieros del investigador, y su factibilidad con ESSALUD bajo un vínculo laboral de más de 10 años. Asimismo, se

realizaron reuniones de coordinación con el equipo de los médicos encargados del servicio de PET CT para acceder a la información requerida en esta investigación, con previa aprobación del plan de tesis por la Universidad Alas Peruanas.

1.5 Limitaciones del estudio

- Acceso a la base de datos en horario laboral del servicio de Pet CT
- Dificultad de horario laboral del investigador
- Problemas de salud y asistencia de la coordinación del servicio de anatomía patológica
- Escasa y/o nula disposición a la investigación por parte de la red prestacional Sabogal
- Población y muestra pequeña (*se describe a mayor detalle en el capítulo de metodología*)

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación:

2.1.1 Internacionales:

Erdoğan M , Evrimler Ş, Aydın H, Karaibrahimoğlu A. , Şengül S. et al (2019) realizaron un estudio retrospectivo trasversal en Turquía titulado “Solitary Pulmonary Nodule: Morphological Effects on Metabolic Activity Assessment” cuyo objetivo fue evaluar los parámetros de actividad morfológica y metabólica de los nódulos pulmonares solitarios y los efectos de las características morfológicas del nódulo sobre el metabolismo, su muestra estuvo compuesta por 113 NPS(nódulos pulmonares solitarios) con diagnostico comprobado por biopsia. Lo estudios histopatológicos se aceptaron como Gold Standard excluyéndose pacientes con múltiples nódulos o nódulos calcificados. Según sus resultados la mayoría de los pacientes fueron varones donde el diagnostico histopatológico arrojó un 16.8 % como benignos y un 83.2 % como malignos. El diámetro del NPS, el SUV, volumen tumoral metabólico (MTV), glucólisis total de la lesión (TLG) y la densidad fueron significativamente más altos en el grupo maligno. SUV, MTV, TLG aumentaron en proporción directa al diámetro. Sin embargo, en el caso del MTV hubo diferencias marcadas entre los nódulos <2 cm y >2 cm mientras que no hubo diferencia entre los grupos en términos de SUVmax. Los investigadores concluyeron que todos estos parámetros sea el SUVmax, el MTV y el TLG se ven afectados por las variaciones morfológicas de las lesiones y la necesidad de usar diferentes niveles de corte de MTV y

TLG, sin usar diferentes niveles de corte de SUV, sugiriendo al MTV como un parámetro más confiable en la predicción de malignidad de NPS más pequeños (11).

Weir-McCall J R, Harris S, Miles K, Qureshi N, Rintoul R, Dizdarevic S, Pike L , et al (2020) realizaron un estudio prospectivo trasversal multicéntrico en el Reino Unido “Impact of solitary pulmonary nodule size on qualitative and quantitative assessment using 18F-fluorodeoxyglucose PET/CT: the SPUTNIK trial” cuyo objetivo fue comparar criterios de PET / TC cualitativos y semicuantitativos y el impacto del tamaño del nódulo en el diagnóstico de NPS en un ensayo multicéntrico y de múltiples proveedores donde se comparó la precisión diagnóstico del PET/CT con la del CT con contraste dinámico en una cohorte de pacientes con nódulo pulmonar indeterminado. Su muestra estuvo compuesta por 380 participantes de 16 hospitales diferentes del Reino Unido, los criterios de exclusión fueron: embarazo, antecedente de malignidad en los últimos 2 años, etiología confirmada de nódulo en el momento de la tomografía, biopsia de nódulo antes de la PET/CT. Según sus resultados de los 380 participantes reclutados, 360 completaron sus exámenes PET / CT y 355 completaron un seguimiento de 2 años; se observó en la TC de reclutamiento los nódulos tenían un diámetro medio de $15,8 \pm 5,5$ mm y la mayoría (68%) se describían como espiculados. De los 355 nódulos con seguimiento de 2 años el 59 % eran malignos. En PET/CT, los nódulos espiculados tenían significativamente más probabilidades de ser malignos por su captación elevada del trazador de nódulos, tanto absoluto como relativo a la sangre y al hígado. De los marcadores semicuantitativos SUVmax, SUR SANGRE y SUR HÍGADO todos demostraron un rendimiento diagnóstico equivalente, Por consiguiente, este ensayo multicéntrico concluyó que el SUVmax fue la técnica más precisa y reproducible para el diagnóstico de nódulos pulmonares solitarios, pero los umbrales de diagnóstico deben modificarse según el tamaño del nódulo (14).

2.1.2 Nacionales

Velásquez SJ (2016) realizó un estudio retrospectivo descriptivo de corte transversal en Lima, Perú titulado “PREVALENCIA DE LINFOMAS MEDIANTE PET-CT EN

PACIENTES DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN EN EL PERIODO 2014-2016” cuyo objetivo fue estimar la prevalencia de linfomas mediante PET CT. Su muestra estuvo conformada por 796 pacientes. Según sus resultados dentro de ese estudio se pudo observar que el cáncer de pulmón está dentro de las 5 patologías mayor prevalencia en dicha institución (5%), sumándose además la presencia de los nódulos pulmonares (1.6%). La autora concluyó que el cáncer de pulmón sumado a los NPS sería la segunda patología de mayor prevalencia después del Linfoma No Hodgkin (15).

Cossio I (2020) realizó un estudio retrospectivo transversal en Lima, Perú titulado “Modelo Herder Versus Modelo Brock En Estimación De Malignidad De Nódulo Pulmonar Solitario Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins” cuyo objetivo fue caracterizar los modelos Herder y Brock en la estimación de malignidad del nódulo pulmonar solitario comprobado mediante anatomía patológica. Su muestra estuvo conformada por 22 pacientes. Según sus resultados 8 casos de nulo/escaso metabolismo resultó benignos, por Herder PM 14.2% y Brock 21%. 14 casos con histología maligna mostraron moderado/intenso metabolismo, por Brock PM 42.9% y por Herder 87.3. La autora concluyó que la estimación de malignidad de NPS a través de la intensidad metabólica del modelo Herder es más confiable, comprobaron que una lesión pulmonar asociada a moderado/intenso metabolismo puede predecir con mayor certeza malignidad histopatológica. No obstante, se requieren incrementar el número de casos para establecer una mejor asociación (16).

Sequeiros PI (2022) realizó un estudio en Lima, Perú titulado “Determinación del Valor Estandarizado de Captación (SUV) En Simulación de Lesiones Menores o Iguales de 10 Milímetros En Aire Y Maniquí De Pulmón con ^{18}F -FDG PET/CT”, cuyo objetivo fue determinar el SUV en simulación de lesiones menores o iguales a 10 mm en aire y maniquí de pulmón con fuentes radiactivas puntuales de ^{18}F -FDG, cuya muestra estuvo conformada por 36 simulaciones en aire con el soporte de ^{22}Na y 36 simulaciones en maniquí de pulmón, donde se evidenció una exactitud de un 73% en simulaciones en aire

y en maniquí en lesiones que aumentaban de tamaño, pero cuyos valores mostraban desviaciones hasta en un 5 %, donde a su vez concluye que el porcentaje de exactitud en lesiones menores o iguales a 10 mm resulto insatisfactorio por esta simulación poniendo en evidencia problemas para su determinación. (17)

2.2 Bases teóricas

2.2.1. Anatomía del pulmón

Los pulmones son los órganos fundamentales del sistema respiratorio donde la sangre venosa se transforma en sangre arterial; se ubican en la caja torácica, se encuentran a ambos lados del mediastino y de los órganos que lo conforman, ambos poseen similares características, pero presentan ciertas diferencias.

El color de ambos pulmones varía según la edad, el peso absoluto del pulmón derecho es de 600 g y del pulmón izquierdo es 500 g dando una suma de 1100 g para ambos, la capacidad pulmonar se mide por el volumen de aire que contienen los alvéolos en el caso del adulto llega aproximadamente a los 5000 cc luego de una inspiración forzada, cuando la inspiración es normal llega a los 3500 cc, el aire de la reserva residual es aproximadamente de 1500 cc, el volumen corriente de la respiración es de 500 cc tiene una consistencia blanda, es muy elástico donde recobra fácilmente sus dimensiones. (18)

La forma del pulmón es de un semicono con vértice superior y una base inferior y presenta:

Cara costal: Es regular, lisa y convexa en todo aspecto; comprende desde el borde anterior a la porción vertebral de esta cara, y en sentido vertical, desde el vértice hacia la base, el lado posterior es más alto que en anterior.

Cara mediastínica: Abarca desde el borde anterior hasta la sección vertebral de la cara costal y en sentido vertical del vértice hacia la base, tiene forma cóncava y se apoya en los órganos mediastínicos, en esta cara se encuentra el hilio pulmonar

El hilio se encuentra en la mitad inferior de la cara mediastínica y por el cual pasan los elementos del pedículo pulmonar (bronquios, arterias, venas)

Cara diafragmática: En cóncava en todo sentido, moldeándose sobre el hemidiafragma correspondiente

El pulmón derecho se divide en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo en dos lóbulos y estas divisiones se caracterizan por:

- La existencia de fisuras que separan a los lóbulos.
- La existencia de un bronquio que ventila cada lóbulo, este bronquio acompañado por elementos lobares de la raíz pulmonar les otorgara individualidad anatómica y funcional.

La distribución bronquial lobar permite individualizar también en cada lóbulo varias unidades que son los segmentos pulmonares y cada uno se caracteriza por tener: su raíz broncovascular, su forma piramidal con base periférica, cortical y con vértice hilar y un drenaje venoso (18)

La división de los pulmones en lóbulos y segmentos es útil desde el punto de vista quirúrgico. Es posible localizar un proceso patológico (tumores, aneurismas, cavernas, dilataciones bronquiales) en un segmento determinado y por este motivo extirpar quirúrgicamente el territorio enfermo, limitando la extensión de la exéresis al mínimo necesario como en el caso de las lobectomías, segmentectomias y otras exéresis. (18)

El vértice es la parte más alta del órgano donde se unen las caras costal y mediastínica y el borde anterior con la porción vertebral de la cara costal. Es redondeado y no tiene límite claro. Por consenso se ha definido como la parte del pulmón que sobrepasa el borde superior de la 2.^a costilla. Se proyecta hacia arriba a la base de la región supraclavicular, de la que está separado por el tabique cervicotorácico. Es parte del lóbulo superior del pulmón y se encuentra ligeramente por detrás del eje vertical mayor del órgano. (18)

Fisuras

Estas dividen a cada uno de los pulmones en lóbulos que estos dispondrán de caras interlobares, estas caras están tapizadas por la pleura visceral cubriendo la superficie del tejido pulmonar, que son las que constituyen a cada fisura (oblicua del pulmón izquierdo, oblicua del pulmón derecho y fisura horizontal del pulmón derecho), en el fondo de la fisura cuando entra en contacto con el hilio la pleura visceral pasa de una cara a otra del espacio llamado plano cisural. En un pulmón insuflado las caras interlobares de los lóbulos entran en contacto mientras que la fisura solo aparece en la periferia del pulmón dando un aspecto de trazo regular que se observa en la superficie del pulmón. (18)

El pulmón derecho contiene: Fisura oblicua (de mayor tamaño), fisura horizontal de menor tamaño); mientras que el pulmón izquierdo solo contiene la fisura oblicua

Raíces pulmonares

La constituyen aquellos elementos que penetran en los pulmones o surgen de ellos conectándolos al corazón, a la tráquea y al mediastino dentro de los cuales se pueden distinguir

- Una raíz funcional (bronquio, arterias y venas pulmonares) que asegura el intercambio gaseoso dentro del pulmón.
- Una raíz nutricia (vasos bronquiales, linfáticos y nervios) que pertenecen a la vida del pulmón y de su regulación (18)

Árbol Bronquial

A partir de la tráquea, la parte canalicular está representada por los bronquios, son 2 lo bronquios principales derecho e izquierdo, cada uno ramificándose en el pulmón correspondiente y expandiéndose sucesivamente en: bronquios lobares, bronquios segmentados y las divisiones de los bronquios segmentados. (18)

Vasos y nervios Lo vasos del pulmón podemos clasificarlos en funcionales que aseguran el pase de la sangre que procede del corazón derecho hacia los pulmones donde se encargan de la función de la hematosis antes de alcanzar el corazón izquierdo; y en nutricios que

aportan nutrientes a los tejidos pulmonares y bronquiales.

Arterias

Son dos, derecha e izquierda, son las ramas terminales del tronco bronquial originado en el ventrículo derecho, La arteria pulmonar derecha es más larga y voluminosa que la izquierda. Después de cruzar las caras posteriores de la aorta ascendente y de la vena cava superior llegan a un trayecto lateral y cruzando la cara del bronquio principal derecho luego pasa por debajo del bronquio superior lobar derecho para luego inclinarse hacia atrás para posicionarse en la cara lateral del bronquio principal para luego situarse de manera lateral a los bronquios basales del lóbulo inferior donde salen sus ramas segmentarias y terminales. La arteria pulmonar izquierda luego de un corto trayecto en el pericardio va hacia atrás y a la izquierda, emerge del pericardio delante del bronquio principal izquierdo cruzando su cara anterior y situándose en su cara superior, este trayecto se sitúa por debajo y lateral al arco aórtico. Después de haber contorneado bronquio principal izquierdo la arteria pulmonar se va a ubicar en la cara lateral del bronquio principal donde proporciona ramas para el lóbulo superior, luego penetrará y se hará intraparequimatosa en el lóbulo inferior al que le suministrara sus ramas segmentarias y terminan como porción basal. (18)

Venas pulmonares

Su origen es en la red capilar perialveolar, luego se juntan en una red perilobulillar que también recoge la sangre de las venas bronquiales periféricas y de las venas subpleurales constituyéndose así las colaterales venosas, situadas en la periferia de los segmentos pulmonares, independientes del árbol bronquial, que drenan así la sangre venosa de más de un segmento; estas colaterales venosas por su reunión, forman las venas lobares las que constituyen las venas pulmonares que se inclinan en el atrio izquierdo (18)

Vasos Nutricios

Arterias bronquiales: Penetran a nivel del hilio para luego ocupar la parte posterior de los bronquios, siguiendo en el pulmón para luego llegar a las ramificaciones bronquiales y dar ramos a los bronquios, las divisiones entre arterias y venas pulmonares, ganglios linfáticos

y la pleura

Venas bronquiales: Solo recibirán sangre de las bronquiales gruesas y medianas, tejido conjuntivo intersticial, vasa vasorum y la pleura. Hará anastomosis con las venas pulmonares, luego 2 a 3 troncos se colocarán en el hilio detrás del bronquio correspondiente para abrirse en la derecha en la ácigos mayor y en la izquierda en la ácigos menor. (18)

Linfáticos

Los vasos linfáticos que se originan en la periferia pulmonar siguen los ejes bronquiales y se vierten en nodos linfáticos. Los nodos linfáticos reaccionan en contacto con las inflamaciones e infecciones pulmonares; son invadidos en los procesos de cáncer broncopulmonar. Las vías linfáticas más allá de los nodos linfáticos trazan el camino de la propagación cancerosa y la metástasis.

Nervios

Los pulmones reciben una doble inervación autónoma

Parasimpática, comprenden dos ramos (corto y largo) que provienen del nervio vago

Simpática, a partir del tronco simpático cervical inferior y torácico superior comprendiendo a los nervios directos e indirectos (18)

2.2.2. Nódulo pulmonar solitario (NPS)

Un nódulo se define como un cumulo de células o crecimiento de tejido anormal que puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo, por lo general son benignos, sin embargo, existen otros que se encaminan hacia una malignidad (19).

Los nódulos pulmonares solitarios se definen como una opacidad redondeada, con bordes bien o mal definidos que mide **menos de 3 cm** en su diámetro mayor, completamente rodeado por un parénquima pulmonar normal sin estar relacionado con atelectasias

adyacentes, engrosamiento hilar o derrame pleural u otras lesiones radiológicas pleuroparenquimatosas o mediastínicas relevantes, en caso que la lesión midiera **más de 3 cm será determinada como una masa** la cual tendrá alta probabilidad de malignidad y será considerada maligna hasta que no se demuestre lo contrario (20).

Las causas para un nódulo pulmonar solitario pueden dividirse en etiologías benignas y malignas, dentro de las etiologías benignas encontramos con procesos que en su mayoría son los granulomas de origen infeccioso, enfermedades parasitarias, lesiones congénitas, enfermedades vasculares y tumores benignos (20).

Dentro de los granulomas de origen infeccioso tenemos a micobacterias como *Mycobacterium tuberculosis*, en menor escala al *Mycobacterium Avium* y *Mycobacterium Kansaii*; procesos micóticos como la histoplasmosis, aspergilosis e infecciones bacterianas como la sífilis y la brucelosis, pacientes con VIH/SIDA pueden presentar nódulos pulmonares por *pneumocystis jiroveci* (20,21,22).

Las enfermedades parasitarias propias de países en desarrollo, donde destacan la ascaridiasis, toxocariasis, hidatidosis, dirofilariosis, y paragonimiasis propia de especies de agua dulce también se presentan como un nódulo pulmonar solitario (20)

Las lesiones congénitas atresia bronquial, quiste broncogénico, y enfermedades vasculares malformación arteriovenosa, aneurisma o variz, muestran alteraciones radiológicas compatibles con un nódulo periférico bien definido (20, 23).

Los Tumores benignos que pueden observarse como un NPS tenemos al lipoma, leiomioma, condroma, neumocitoma, el más frecuente es el hamartoma, sin embargo, existen literaturas donde se habla de la malignización de estos, otro caso similar es el del hemangiopericitoma (20).

Existen otras causas de nódulos benignos como ganglio intrapulmonar, atelectasia redonda, hematoma, contusión pulmonar, impacto mucoide, neumonía lipoidea, sarcoidosis (20).

Entre de un 80 a 90 % de los nódulos pulmonares malignos son carcinomas pulmonares; dentro de las cuales podemos ver principalmente es el carcinoma broncogénico: adenocarcinoma, epidermoide, de células grandes, de células pequeñas, entre otras causas podemos mencionar: carcinosarcoma, sarcoma pulmonar, melanoma pulmonar, hemangioendotelioma, plasmocitoma , tumor carcinoide, linfoma pulmonar, metástasis pulmonar (20).

Los nódulos pulmonares solitarios según su hallazgo con base a su densidad pueden ser clasificados en sólidos y subsolidos, donde a su vez estos serán catalogados como no sólidos y parcialmente sólidos, en este grupo es importante valorar el componente solido de los No sólidos y los parcialmente sólidos (24, 25).

La mayoría de los nódulos subsolidos son transitorios, no obstante, si llegan a ser persistentes entonces están asociados a malignidad, otros que se consideran malignos hasta que no se pruebe lo contrario son los nódulos parcialmente solidos persistentes que dentro de su parte solida llegasen a superar los 6 mm (26).

La edad está relacionada con la malignidad, mientras más avanzada sea la edad mayor será la probabilidad, además de los factores de riesgo como a la exposición tabaco que tiene mucha relación con el carcinoma broncogénico además de la exposición a agentes cancerígenos o historias familiares de tumores. El NPS en personas con una neoplasia maligna previa o concominantes tiene mayores posibilidades que sea maligno posibilidades que sea una Neoplasia o un carcinoma de pulmón, si se trata de una única focalidad metastasica necesitaría una confirmación ya que podría ser también un nódulo benigno (20).

La medición del crecimiento de un nódulo se basa en la comparación y revisión de las imágenes radiológicas previas, siendo el primer paso fundamental en su valoración. Desde

siempre se ha calculado el crecimiento del nódulo asumiendo que es esférico, bajo este punto es factible calcular su volumen como $\frac{4}{3} \pi r^3$ donde (r) es el radio del nódulo medido en una tomografía ; sin embargo el crecimiento del nódulo es engañoso ya que antes que pueda ser visible por la TC ya tiene millones de células dentro de las cuales algunas de ellas y sus divisiones podrían llevar a un desenlace fatal, además la secuencia de inicio-detección- mortalidad podría durar décadas, años o meses en función al tiempo de duplicación del tumor (27).

El modelo más asequible, empleado y difundido de crecimiento de cáncer supone que el crecimiento es exponencial, bajo esta proposición una célula cancerosa teórica de 10 micras (μm) se habrá proliferado hasta alcanzar un millón de células cuando el tumor sea visible en las tomografías más recientes y además posea 1 mm de diámetro (27).

El ensayo NELSON mostro que los nódulos de menos de 5 mm no serían predictivos para malignidad, no obstante, La Fleischner Society menciona que un nódulo menos de 6 mm, pero ubicado en los lóbulos superiores, además con morfología sospechosa y con contornos irregulares/espiculación, además estableció como límite umbral de crecimiento de 2 mm donde un aumento del 26 % en el diámetro de la lesión será catalogada como una duplicación de su volumen (28, 29).

La probabilidad de malignidad de un nódulo está estrechamente relacionada con su tamaño, fluctuando entre el 6 % y 28 % de los nódulos que tienen un tamaño de 5-10 mm a un 64% donde los tamaños de estos nódulos superan los 20 mm (30).

Los nódulos pulmonares solitarios son frecuentemente detectados de manera incidental en la práctica clínica, en especial en las radiografías de tórax, la cual deberá tener una buena inspiración y un buen posicionamiento que el tecnólogo medico deberá indicar durante el examen, en las radiografías de tórax los nódulos pulmonares solidos se observan más que las lesiones subsolidas, motivo por el cual el siguiente paso es proceder con una tomografía y otras técnicas de detección y diagnóstico (31).

El examen de tomografía es una técnica muy superior a la radiografía de tórax que nos permitirá dilucidar entre otras patologías, nódulos, adenopatías, pseudonodulos, siendo el primer paso fundamental en el estudio de esta enfermedad; la resolución temporal y espacial, sumando el realce nos brinda gran ayuda en la caracterización, morfología y la posible vascularización de estas lesiones (20).

El examen de PET-CT nos va a permitir obtener imágenes metabólicas de manera simultánea e imágenes anatómicas de la lesión sospechosa. Una vez las imágenes ya fusionadas nos van indicar el sitio anatómico exacto de la lesión y su avidéz metabólica, donde nos ayuda a diferenciar entre la posibilidad de que el NPS pueda ser benigno y maligno siendo de gran ayuda a aquellos pacientes de riesgo alto e intermedio. Existen suficientes argumentos que demuestran su utilidad y fiabilidad en la determinación de nódulos pulmonares benignos vs malignos además como una guía al tratamiento y un seguimiento a este (32,33, 34).

La principal ventaja del 18 FDG PET/CT radica en la capacidad que tiene para detectar cambios metabólicos en las células cancerosas antes que sucedan los cambios anatómicos; esto ayudaría a lograr una estadificación más precisa que las imágenes convencionales (35). Desde el 2015 la Sociedad Torácica Británica dentro de los modelos de predicción de riesgo clínico y radiológico que incorporo para la toma de decisiones recomendó el uso de 18F-FDG PET/CT para ayudar a la caracterización y tratamiento posterior de un nódulo Pulmonar, más allá de la caracterización de los nódulos pulmonares, el 18 F-FDG PET/CT juega un rol integral en la estadificación primaria del cáncer pulmonar, en especial para quienes son elegibles a tratamiento con intención curativa (36).

2.2.3. Naturaleza citopatológica de nódulos pulmonares solitarios

En un estudio citológico se va a obtener muestras de los nódulos pulmonares mediante una biopsia extrayendo muestras muy pequeñas o muestras de tejido usando métodos no invasivos o mínimamente invasivos, para luego estudiar y evaluar el material celular, la morfología del núcleo, posibles alteraciones del citoplasma; por ende, buscando tanto células precancerosas como cancerosas. La naturaleza citopatológica es la condición resultante de las muestras que han sido motivo de estudio donde se determina las características anormales de estas células y su diagnóstico. La recolección y el procesamiento idóneo de las muestras citológicas van a depender de la técnica utilizada siendo cruciales para un diagnóstico citopatológico preciso (37,38).

Para tener el diagnóstico citológico definitivo de un nódulo pulmonar que llame la atención es necesario el uso de diversas técnicas mínimamente invasivas con el objetivo de obtener muestras. En muchos casos se recomienda acceder a la lesión a través de una ruta no aireada para evitar el riesgo de neumotórax. Cuando la lesión es cavitaria o tuviera broncograma aéreo la biopsia se obtendrá de la pared de la lesión o de su parte más sólida. La citología en esputo es una prueba no invasiva pero no es lo suficientemente sensible en la detección de cáncer pulmonar en estadios tempranos (39,40).

La punción transtorácica con aguja guiada por tomografía tiene buena y excelente sensibilidad, En este procedimiento se tendrá la guía de la tomografía para poder ubicar la lesión , pudiendo realizarse aspirando donde se obtendrá componente celular de la lesión o también obteniendo tejido con una aguja gruesa, los materiales que se tendrán a la disposición serán la aguja coaxial que tendrá un trocar incluido, aguja chiva, pistola, aguja gruesa, aquí la tomografía nos ayudara tanto para ubicar la lesión como para comprobar que la aguja no se ha movido en las diversas etapas del examen o también para asegurarnos que no se haya producido un neumotórax. Ambas agujas son muy útiles en el diagnostico a pesar que en algunos casos existe una ligera ventaja de la aguja chiba. Este

procedimiento no sería viable si hubiera poca colaboración del paciente, existiera deficiencia en la función respiratoria o si el paciente tuviera pulmón único (20, 41).

El examen de broncoscopia utiliza el fibrobroncoscopio o broncoscopio flexible (FBC) que tiene el mismo principio que la endoscopia al constituirse por paquetes de fibras ópticas canales longitudinales que facilitan la succión y toma de biopsias además de mecanismos de flexión y lentes objetivos en punta, solo que esta nos va a permitir la inspección visual del árbol bronquial donde la sonda flexible ingresa por las vías respiratorias superiores, siguiendo su camino por la tráquea hasta llegar al árbol bronquial donde puede realizarse el cepillado, lavado bronquial, aspiración y la biopsia al encontrarnos con el nódulo o lesión sospechosa, dentro de la broncoscopia también se pueden otras técnicas como el EBUS (Ultrasonido endoscópico bronquial) (42).

La toracoscopia es el método más invasivo, pero uno de los más efectivos para conseguir el diagnóstico, el paciente se colocará de cubito lateral, se realizan pequeñas incisiones en la pared torácica, luego se colocarán los trocars como puntos de entrada donde se introducirán el toracoscopio, pinzas, cámara unida a luz, cánulas, etc. Luego de acceder se revisará la cavidad torácica dirigiéndose a la donde se tomará la muestra (43).

La sociedad Papanicolaou de Citopatología ha clasificado 6 categorías para diagnosticar las muestras para cáncer de pulmón en: no diagnóstico, negativas, atípica, bajo grado, sospechosa de malignidad, maligna (44, 45).

Las clasificadas como no diagnóstico sus muestras serán deficientes, resaltando la mala calidad en el frotis, fijación o tinción, no proporcionando ninguna información útil, aquí también se incluyen a las muestras que contienen solamente epitelio respiratorio ciliado normal, neumocitos, o cartílago (44, 45).

Las muestras catalogadas como negativas implican la ausencia de malignidad o hallazgos significativos de células atípicas. Aquí se abarca a epitelios benignos de bronquios, material

inflamatorio que es compatible con una neumonía o absceso, inflamación granulomatosa relacionada con hongos y micobacterias o neumoconiosis o que sugiera sarcoidosis. La presencia de células inflamatorias y células epiteliales benignas morfológicamente alteradas pueden estar asociada con cambios reactivos que rodean al cáncer y dar lugar a diagnósticos como falso negativo (44, 45).

Las muestras atípicas contienen cantidades de células con dismorfologías mayores a las que son calificadas como negativas o benignas, pero su número no es suficiente para ser clasificadas como sospechosas o de bajo grado (44, 45).

En las muestras de bajo grado su cantidad y características es ampliamente representativa para el diagnóstico de neoplasia benigna, pero dentro de estas muestras existen algunas con una contraparte maligna en potencia. Lo que se pueda encontrar a través de la clínica, diagnóstico por imagen, pruebas complementarias donde se incluyen la inmunohistoquímica nos será de gran ayuda para poder asignar esta categoría (44, 45).

Dentro del rubro de muestras señaladas como sospechosas de malignidad, arrojan ciertas características de desorden y distorsión arquitectónica a nivel celular, con una marcada variabilidad en el tamaño y forma. Estas características son similares a la malignidad, pero no son suficientes para ser catalogadas como tal, tanto cualitativa como cuantitativamente (42, 43).

En la categoría de positivo para malignidad las muestras arrojarán sin duda definitivas características citológicas malignas, con alteraciones morfológicas de las células presentando aberraciones como la evidente asincronía en la maduración de las células, focos de necrosis, los núcleos serán de diferentes tamaños e irregulares, además de marcada hiper celularidad (44, 45).

El uso de pruebas auxiliares como los marcadores tumorales y las técnicas de inmunohistoquímica son herramientas útiles que permitirán una mejor clasificación en las diferencias de neoplasias malignas pulmonares (46, 47).

2.2.4. Evaluación de nódulos pulmonares solitarios mediante ^{18}F -FDG PET-CT

Es una técnica híbrida no invasiva, que combina el PET con la Tomografía computarizada; utiliza un fármaco análogo de la glucosa marcado con un radioisótopo emisor de positrones que será inyectado en el cuerpo, distribuyéndose por el torrente sanguíneo brindando valiosas imágenes anatómicas y metabólicas, incluyendo la visualización de procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Además, se evidenciará la cantidad de glucosa que serán utilizadas por las células metabólicamente activas con información morfológica entre lesiones benignas y malignas (6,32, 48).

El principio el radioisótopo con deficiencia en neutrones emitirá un positrón que es una partícula (β^+) viajara a una distancia corta, en ese trascurso perderá su energía cinética hasta que interactúe con el electrón, luego estos se aniquilaran, la masa de ambos se convierte en 2 fotones de rayos gamma (γ), ambos de 511 kiloelectron-voltio (KeV), viajando en direcciones opuestas a lo largo de la línea de respuesta (LOR) que se generara. El PET tiene un anillo circular, contiene múltiples detectores está alrededor del paciente que se encargara de detectar los eventos de coincidencia, desde la posición de los detectores que han sido parte en la detección se calcula la Línea de respuesta, una línea recta que comprende el punto en donde se ha producido la aniquilación positrón-electrón. Estos anillos contienen un bloque detector con cristales centelladores de un alto poder de frenado detectando de manera simultánea los rayos gamma, la radiación gamma incidente entra en contacto con el cristal produciéndose electrones energéticos, la luz sale del cristal llegando a la matriz de los tubos fotomultiplicadores que convertirán la luz en señal de pulso electrónico, estos pulsos son amplificados y serán clasificados por un analizador de altura de pulsos, donde luego son almacenados como un evento (35,48,49,50).

Varios fotones de aniquilación serán atenuados por las diversas estructuras del organismo antes de llegar a los detectores, más aún si se encuentran en zonas profundas, esto sucede debido a su absorción y dispersión en el tejido corporal, no obstante estas atenuaciones serán

compensada por la información que se obtendrá de la CT que brindara imágenes mostradas por la densidad de los rayos x , más que nada de la atenuación de fuentes de baja energía donde tendrán alta resolución espacial y bajo ruido, por ende se necesita transformar los datos de la CT a una estimación donde se utilizaran los coeficientes de atenuación en 511 KeV (35,50,51).

La energía de los fotones de rayos X de CT es por lo general debajo de 140 KeV que es mucho menor en comparación a los 511 KeV de los fotones de aniquilación, esto va a beneficiar a la corrección de imágenes debido a que para las energías de rayos X la diferencia entre el coeficiente de atenuación para hueso y tejido blando es más significativa que para la energía de los fotones por atenuación. Estos algoritmos incorporados tendrán en cuenta la diferencia entre hueso y tejido blando donde las imágenes CT serán convertidas de Unidades Hounsfield a coeficientes de atenuación lineal (μ). Luego este coeficiente de atenuación se aplicará a las energías del PET produciéndose la compensación de los fotones que fueron atenuados por el tejido blando y estructuras óseas (52).

El ^{18}F -FDG es el radiofármaco más usado en los estudios PET-CT, que está conformado por un análogo de la glucosa que está marcada con el radioisótopo ^{18}F . Este radionúclido es producido en un ciclotrón mediante la irradiación de agua enriquecida con oxígeno-18 (H_2^{18}O); una vez producido se descarga y atrapa en una resina de intercambio iónico como ^{18}F -Fluoruro, luego pasara por diversos procedimientos y reacciones hasta generarse la ^{18}F -FDG; posteriormente continua por procesos de purificación mediante cromatografía en columna que usaran resinas de intercambio iónico, finalmente será diluido en agua estéril y transferido a un vial estéril donde se procederá a su esterilización, después de esto el radiofármaco se colectara para ser fraccionado y será colocado en un contenedor de wolframio para que la radiación emitida por la ^{18}F -FDG sea atenuada. Una vez ya sintetizado será sometido a estrictos controles de calidad para su validación y poder ser enviado a los hospitales que requieran el uso de este radiofármaco (53, 54).

Desde el inicio de la técnica PET este radiofármaco ha mostrado ser una alternativa muy interesante para reemplazar los átomos de hidrogeno o a los radicales de oxidrilo en moléculas biológicamente activas. Dentro de las características de este elemento es que tiene un periodo de semidesintegración más largo que los otros emisores de positrones, razón por la cual puede ser utilizados fines clínicos y distribuido a centros que estén alejados de los centros de producción, otra facultad es la obtención de imágenes luego de algunas horas post inyección, permitiendo así una mayor limpieza sanguínea a fin de mejorar su biodistribución. Este evento también favorece los tiempos de adquisición de imágenes en los protocolos clínicos de estudio (53, 54).

Es un análogo de la glucosa ya marcado con ^{18}F Fluor en el que se ha sustituido el grupo hidroxilo del Carbono 2 por un átomo de Flúor, será detectado y rastreado por el PET. El ^{18}F FDG tiene el mismo proceso de la glucosa como ingresar a la célula por medio del transporte activo mediante receptores GLUT que una vez en el citoplasma también será fosforilado por la hexoquinasa, dando origen a ^{18}F FDG-6-fosfato Y es aquí con el análogo fosforilado va a ocurrir un comportamiento diferente, el análogo será incapaz de entrar en el ciclo del glucólisis donde no podrá seguir la ruta de la glucosa. Esto sucede porque el reemplazo de los radicales de oxidrilo por los átomos de flúor en ciertas moléculas biológicamente activas generara una parada metabólica, por lo que las enzimas no van a reconocer el compuesto y el metabolismo se detendrá. Es así, que la ^{18}F FDG-6-fosfato queda atrapada en el citoplasma de la célula (normal o patológica). La ^{18}F FDG se comporta como un sustrato metabólico, tanto su captación y retención en un tejido u órgano depende en función del grado de glucólisis del sitio (53, 54).

En procesos neoplásicos la ^{18}F FDG será captada en mayor cantidad en las células tumorales sin embargo al no poder continuar con el ciclo de la glucólisis quedará retenida en mayor concentración en el citoplasma de las células neoplásicas (53,54).

Para el estudio por PET-CT el paciente tendrá que ser citado al servicio donde el medico nuclear le hará una entrevista, luego de la entrevista y la información que brindará el

paciente, este será programado para el día de su atención donde recibirá las indicaciones previas al estudio; se debe evitar realizar ejercicios días previos y el día antes del examen (7).

El paciente debe estar en ayunas 6 horas, luego de eso el personal de salud medirá el nivel de glucosa que se encuentra el paciente y a la vez registrará su peso. Una buena preparación del paciente nos ayudará a obtener imágenes de calidad para ellos el azúcar endógeno deberá ser limitado; el día del examen los niveles de glucosa sérica deben estar por debajo de 120 mg/dL, si el paciente fuera diabético los valores deberán ser inferiores a 150 mg/dL, caso contrario deberá ser reprogramado. Se procederá a canalizarle una vena periférica, luego el paciente deberá despojarse de todo objeto metálico y mantenerse abrigado en una habitación en reposo, no debe haber estímulos luminosos ni auditivos. Luego de esto el tecnólogo medico procederá a inyectarle el radiotrazador en el brazo contrario al sitio de la lesión sospechosa. Antes de realizar el estudio el paciente debe vaciar su vejiga ya que esto evitará la formación de artefactos y disminuirá la dosis de radiación (7, 55).

El paciente se ubicará en posición decúbito supino en la camilla con los brazos hacia arriba para evitar artefactos de endurecimiento del haz, se realizará el topograma que marcará los límites de la exploración, en el caso del NPS se fijará desde la calota del cráneo hasta el tercio medio del fémur. La TC será no diagnóstica y de baja dosis menor de 140 KV, 80 mAs, donde nos servirá como mapa anatómico y como elemento fundamental para la corrección de atenuación del PET; la adquisición de la CT será de manera estándar introduciendo un protocolo determinado de respiración durante la adquisición, se mantendrá la apnea en inspiración (55, 56)

Ya concluido el estudio de la TC la camilla se desplazará donde se ubica el campo de visión con el gantry del PET, el topograma será el mismo de la CT, el rastreo caudo craneal donde el tiempo de adquisición por posición de camilla (BED) y el intervalo explorado establecerá el tiempo total de adquisición del estudio PET. Las camas o lechos (BEDS) serán 15 y el tiempo de adquisición en cada cama tendrán entre 1 a 3 minutos por lo que el

tiempo de exploración será entre 15 y 45 minutos. Durante el examen al igual que la fase de la CT al paciente se le pedirá que mantenga los brazos arriba (52).

Dentro de estos procesos estarán las reconstrucciones, en el caso de la CT terminando esta fase se procederá a reconstruir la imagen, paso fundamental para el proceso de corrección de atenuación y que deberá estar realizada antes que concluya el primer rastro del lecho en la fase PET. Una vez completada la última cama de rastreo las imágenes de emisión el PET se van a reconstruir inmediatamente después de la adquisición de los fotones y la aplicación de los factores de corrección de atenuación (52).

2.2.5. Valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios (SUVmax)

El valor de captación estandarizado (SUV, Standardized Uptake Value) es el método semicuantitativo más usado en la PET para medir la actividad del ^{18}F -FDG en una lesión. Esta medida semicuantitativa se va a obtener a partir de la actividad del trazador en el tejido o lesión dividida por la actividad inyectada normalizada por el peso del paciente, hay diferentes formas de SUV, en el caso del peso aquí vemos que este factor de normalización es proporcional a la integral de la entrada de función para hay ocasiones donde el peso va a ser reemplazado por la masa corporal magra, área de superficie corporal o índice de masa corporal. El factor de normalización óptimo va a dependerá que tanto el trazador se reparta en todo el cuerpo, órganos y grasa (56,57).

Los valores resultantes del SUV nos serán muy útiles para caracterizar una lesión o dado el caso efectuar un seguimiento a una respuesta terapéutica. Existen factores técnicos y biológicos que podrían influenciar como la calibración de la dosis, el tiempo entre la inyección y la exploración, el peso del paciente ya que en los oncológicos no es constante, niveles de glucosa y artefactos originados por el movimiento del paciente, otra situación que altera los valores del SUV es la extravasación (57,58).

$$SUV = \frac{\text{concentración de actividad en tejido}}{\text{actividad inyectada/BW}}$$

la Actividad inyectada (mCi), es la dosis inyectada a la paciente corregida por un factor de decaimiento. Por ende, a partir de la ley general exponencial de decaimiento radiactivo, la actividad inyectada A es:

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

Donde A_0 es la actividad inicial del radiofármaco cuando se inyecta el radiofármaco al paciente, y λ la constante de decaimiento obtenida a partir del periodo de semidesintegración o tiempo de vida media $t_{1/2}$

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$$

Donde luego se reemplazará quedando

$$A = A_0 * e^{-\ln(2) * t/t_{1/2}} \text{ mCi}$$

El valor de tiempo t en este caso se verá como la diferencia entre el tiempo donde se inyecta el radiofármaco al paciente y el tiempo de inicio de escaneo, es decir un Δt , quedando

$$A = A_0 * 2^{\left(-\frac{\Delta t}{t_{1/2}}\right)} \text{ mCi}$$

La actividad inicial A es registrada en el header de la imagen PET, del mismo modo la hora de inyección del radiofármaco, hora de inicio de la exploración, y el tiempo de vida media (halflife) (59)

Concentración de actividad en tejido

Los archivos Dicom son la fuente principal y fundamental para el análisis y cálculo del SUV, siendo estos divididos en 2 partes que son la imagen y los metadatos donde la imagen mostrara la información por imagen y los metadatos es la parte que guarda detalles como la dosis de administración, escaneo, nombre del paciente, peso.

Luego se extraerá el valor de intensidad del pixel en el ROI. El valor de captación del radiofármaco es representado por un valor de intensidad del pixel donde el siguiente paso será la conversión de este valor en concentración de actividad (59)

$$CA = I * m + b$$

Donde I son los valores de intensidad de pixel, m es el factor Rescale Slope, b es el rescale intercept (igual a 0 para cada corte del PET). Las unidades de Concentración de Actividad depende de la etiqueta DICOM Unit (por ejemplo, mCi/ml) (59)

la actividad máxima puede cambiar considerablemente de un corte a otro, como el caso de un corte de un tumor puede tener valores muy altos con respecto a un corte de tejido sano, por este motivo, la pendiente (Rescale Slope) varía corte por corte, para una serie de imágenes PET. (59)

Los valores de m , se obtienen a partir de la información arrojada en el encabezado del archivo DICOM de las imágenes PET. (59)

SUVmax

Existe diversas formular para analizar la región de interés (ROI) entre las que se encuentran el SUVmean, el SUVpeak, sin embargo, la que más destaca es el SUVmax que es la actividad máxima del /volumen del vóxel de máxima captación. La preferencia del SUVmax por encima del SUVmean y el SUVpeak radica en que mientras el SUVmean va a depender de la selección de lo voxeles que se incluirán en el volumen o región de interés, la ventaja del SUVmax es que no dependerá del tamaño del volumen de la región de interés. Dicho de este modo el SUVmax es más reproducible y fácil de calcular siendo en la actualidad la medida de uso más frecuente para la captación de FDG. Sin embargo, su punto débil es la sensibilidad al ruido y el movimiento del paciente. El SUVpeak no tiene esa debilidad por que reduce el ruido y es tan reproducible como el SUVmax no obstante su gran problema es que necesita un software especial que es escasamente disponible. El valor de corte que más se utiliza para para distinguir entre nódulos benignos y malignos es de 2.5 (57, 60 ,6).

Esta medida se ha aplicado para evaluar respuestas tumorales luego de 3 meses en el uso de ciertos tratamientos por radioterapia. Además, en algunos estudios se mencionan la importancia del SUVmax y su potencial predictivo en el estado de la mutación EGFR en pacientes con cáncer al pulmón de células no pequeñas (61,62).

2.2.6. Definición de términos básicos

- **Actividad inyectada:** Dosis administrada del radiotrazador medida en mCi corregida por decaimiento (58).
- **BW (Body Weight):** Peso corporal, factor de normalización más usado siendo expresado en gramos (6,58).

- **Benigno:** Categoría asignada a las muestras citológicas que no presentan algún grado de células atípicas que estén más allá del cambio reactivo, ni presentan marcadas anomalías a nivel celular, siendo clasificadas como negativas para malignidad (44,45).
- **Concentración máxima de actividad en tejido:** Radiactividad del radiotrazador acumulada en un tejido donde se produzca un proceso metabólico, siendo determinada por el volumen o región de interés específico (49,58).
- **Flúor 18 (^{18}F):** Radioisótopo del flúor, se caracteriza principalmente por ser emisor de positrones, este radioisótopo es producido en un ciclotrón, teniendo una vida media de 110 minutos (5).
- **F18-Fluorodesoxiglucosa (^{18}F -FDG):** Radiotrazador formado por un análogo de la glucosa marcado con el radioisótopo flúor 18, cuya utilidad radica en su sensibilidad para detectar alta actividad glucídica tanto en células neoplásicas y también en la localización de alteraciones del metabolismo glucídico que pudiese darse en los distintos tejidos del organismo (53).
- **Maligno:** Categoría asignada a las muestras citológicas que presentan marcadas alteraciones morfológicas a nivel estructural y celular, con evidentes características irregulares y destacándose anomalías en el núcleo, siendo clasificadas de manera definitiva como positivas para malignidad (44,45)
- **Nódulo Pulmonar Solitario (NPS):** Opacidad radiológica focal y redondeada, no mayor de 3 cm, siendo rodeada por el parénquima pulmonar sin llegar a estar asociada a otras lesiones pulmonares o atelectasias (19,27)
- **Naturaleza Citopatológica:** Condición resultante de las muestras que han sido motivo de estudio donde se determina las características anormales de estas células y su diagnóstico (37,38).
- **Positrón:** Partícula elemental que en si es la antipartícula del electrón ya que tiene su misma masa, pero su carga es positiva, siendo este el caso el positrón y el electrón

cuando se encuentran y colisionan, se aniquilaran dando como resultado de estos 2 fotones de rayos gamma que viajaran en direcciones opuestas (35,49).

- **Tomografía por emisión de positrones /CT (PET/CT):** Técnica de diagnóstico por imágenes híbrida donde se fusionan la tomografía computarizada con la tomografía por emisión de positrones, aportando así tanto imágenes anatómicas y metabólicas fusionadas para el diagnóstico o seguimiento de diversas patologías en oncología y neurología (6).
- **Valor de captación estándar máximo (SUVmax):** Valor medido de la relación de la captación y el volumen del vóxel de máxima captación, dentro de una región de interés (63).

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de Hipótesis principal y específicas:

3.1.1 Hipótesis General:

H₁: Existe relación entre la naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en 18F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.

H₀: No existe relación entre la naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en 18F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.

3.1.2 Hipótesis Específicas:

H₁: Existen diferencias de valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en 18F-FDG PET-CT según la naturaleza citopatológica en pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.

H₀: No existen diferencias de valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en 18F-FDG PET-CT según la naturaleza citopatológica en pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.

3.2. Variables y definición operacional:

3.2.1 Definición de las Variables

3.2.1.1 Definición conceptual

VARIABLE N°1

Naturaleza Citopatológica: Condición resultante de las muestras que han sido motivo de estudio donde se determina las características anormales de estas células y su diagnóstico (37,38).

VARIABLE N°2

Valor de Captación Estándar Máximo: Valor medido de la relación de la captación y el volumen del vóxel de máxima captación, dentro de una región de interés (63).

1.2.1.2 Definición operacional

Naturaleza Citopatológica: Variable operacionalizada en 2 indicadores de escala

de nominal y unidad de medida expresada en “benigno” o “maligno” que serán registrados mediante la técnica de documentación utilizando una ficha de recolección de datos.

Valor De Captación Estándar Máximo: Variable operacionalizada en 3 indicadores (concentración máxima de actividad en tejido, actividad inyectada y factor de normalización) cuya escala de medición de razón que será registrada como números decimales sin unidades mediante la técnica de documentación utilizando una ficha de recolección de datos.

3.2.2 Operacionalización de las variables

Variable	Dimensiones	Indicadores	Item	Escala de Medición	Unidad de medida
Variable 1 NATURALEZA CITOPATOLÓGICA	Benigno	Ausencia de malignidad o hallazgos significativos de células atípicas	1	Nominal	Si No
	Maligno	Alteraciones morfológicas de las células, núcleo con tamaño irregular y maduración asíncrona con evidente hiper celularidad	2		
Variable 2 VALOR DE CAPTACIÓN ESTÁNDAR MÁXIMO	Concentración máxima de actividad en tejido (CA)	Intensidad de pixel (I) Rescale Slope (m) y Rescale intercept (b)	3	De Razón	<2.5 >2.5
	Actividad inyectada	Actividad fraccionada Actividad residual	4		
	BW (factor de normalización)	Peso del paciente	4		

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

4.1.1 Enfoque:

Cuantitativo, porque fue secuencial probatorio. Parte de una idea que al ser delimitada se definen objetivos y preguntas de investigación que han sido utilizadas para establecer las hipótesis y las variables, se revisó el material literario existente y se construyó un marco teórico, estableciéndose un diseño para recolectar los datos y comprobar hipótesis, teniendo como base la medición numérica y análisis estadístico para determinar patrones de comportamiento y comprobar las teorías (64).

4.1.2 Tipo:

Básica, porque se contribuyó a la ampliación de conocimientos, creándose nuevas teorías o modificando las que ya existen (64).

4.1.3 Nivel:

Correlacional, porque tuvo la finalidad de establecer el grado de relación o asociación no causal entre dos o más variables. Su característica fue, primero medir las variables y luego mediante hipótesis correlacionales y utilizando técnicas estadísticas, se

evaluó la relación entre las mismas (64).

Donde:

P: Pacientes con nódulos pulmonares solitarios que se realizaron un PET CT en el HNGAI durante el periodo 2016-2021.

V₁: Naturaleza citopatológica

V₂: Valor de Captación Estándar Máximo

R: Coeficiente de Correlación

4.1.4 Método:

Deductivo, porque se utilizaron procesos lógicos para extraer una conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Las actividades realizadas tuvieron como finalidad, demostrar, comprobar o reproducir aquellos fenómenos, hechos o principios de manera natural o artificial (64).

4.1.5 Diseño:

No experimental Transversal Retrospectivo, porque no hubo manipulación de variables, solo se realizó una medición retrospectiva a cada una de las unidades de análisis mediante la ficha de recolección de datos a partir de fuentes secundarias (64)

4.2 Diseño muestral

4.2.1 Población

La población es el conjunto de todos los casos a estudiar que concuerdan con una serie de especificaciones (64). Por lo tanto, está conformada por todos los pacientes con nódulos pulmonares solitarios que se realizaron un PET CT en el HNGAI durante el periodo 2016-2021. (N=85)

4.2.2 Muestra

La recolección de datos se llevó a cabo por un muestreo por conveniencia, es decir no probabilístico y no aleatorio. Se identificó un tamaño de muestra de 24 participantes teniendo en cuenta una correlación de .60 basado en estudios previos con un nivel de significancia del 95% y una potencia del 90%. La muestra final fue de 27 participantes. Todos los participantes cumplieron con los criterios establecidos (11)

El término “no probabilístico o dirigido” se basa en la no equiprobabilidad es decir todos los individuos no tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por lo tanto, la selección de los participantes se dio por uno o varios criterios (64).

“No Aleatorio” significa que la selección de las unidades de análisis no fue al azar, por lo tanto, no se evitó el sesgo (64).

❖ **Criterios de Inclusión:**

- ❖ Pacientes con nódulos pulmonares solitarios
- ❖ Pacientes con antecedente de alto riesgo.

- ❖ Pacientes con antecedente de riesgo moderado
- ❖ Pacientes con nódulo indeterminado
- ❖ Pacientes mayores de edad.
- ❖ Pacientes con resultado de biopsia concluyente.
- ❖ Pacientes sin antecedente de cáncer reciente

4.2.2.1 **Criterios de Exclusión:**

- ❖ Pacientes categorizados como bajo riesgo de malignidad
- ❖ Masas tumorales
- ❖ Pacientes con glicemia elevada
- ❖ Pacientes con metástasis conocidas
- ❖ Pacientes que no posean resultado de biopsia
- ❖ Pacientes con nódulos pulmonares múltiples

En el presente estudio se contó inicialmente con 85 pacientes, pero en el transcurso de la ejecución se encontraron situaciones que fueron diferenciándose de la cantidad inicial, las mismas que el bachiller relata:

- Al indagar en el sistema se observó que la mayoría de casos ya tenían un antecedente neoplásico reciente, por lo que quedaban fuera según los criterios de inclusión
- Se encontró pacientes que se realizaron procedimientos pre y post operatorio, pero la biopsia no está registrada en el sistema, probablemente perdieron su seguro y en otros casos no volvieron a tener registrada una atención
- Se observó casos que tienen Pet CT sospechoso y una solicitud para realizarse una biopsia, sin embargo, la llevan más de 8 meses que no reciben respuesta alguna para realizar el estudio, estos casos son más frecuentes en los pacientes referidos de provincia, donde una vez realizado el Pet CT son derivados a su centro de origen
- Se indago con los pacientes del interior del país, pero se encontró poca

colaboración y rechazo por parte de sus familiares

- No todos los resultados de las biopsias se encontraron registrados en el sistema de servicio de anatomía patológica, el caso no registrado se tuvo que indagar en la historia clínica electrónica para lograr ver que se hicieron la biopsia de manera particular y en otros casos no se la realizaron

Todas estas causales llegaron a reducir considerablemente el tamaño de la muestra (**n =27**)

Figura 1. Diagrama de flujo de los criterios de inclusión en el análisis

4.3 Técnicas de recolección de datos

A continuación, el bachiller describirá a detalle el **procedimiento** que se realizó para llegar a la recolección de datos:

- Se obtuvo la autorización de la gerencia del HNGAI (hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen) para la ejecución de la tesis.
- Se ingresó a la base de datos del servicio de PET/CT en medicina nuclear
- Se revisó informe por informe y se seleccionó los casos de nódulos pulmonares solitarios que vinieron a realizarse exámenes de PET/CT en el periodo 2016 y 2021.
- De esos casos se comparó con las historias clínicas virtuales del sistema SGS de Essalud y a su vez se hizo seguimiento si tenían algún antecedente, descartándose los que no cumplían los criterios de inclusión.
- Se pidió autorización al área de anatomía patológica del HNGAI para acceder a los resultados de las biopsias, solicitándose la biopsia de los pacientes a seguir y comparar con el PET/CT de los casos restantes.
- De los pacientes que no se encontraron su biopsia se tuvo que recurrir nuevamente al sistema SGS para indagar si se realizaron o no la biopsia.
- Se observó en algunos casos que su médico tratante escribió en las historias clínicas que se habían hecho la biopsia de manera particular o en otros establecimientos que no pertenecían a Essalud.
- De estos casos restantes ya con la información obtenida de las biopsias se procedió a comparar con las imágenes fusionadas, recolectando la información del SUVmax, actividad neta, diámetro, edad, sexo.
- Se procedió a trasladar esa información agregándole su naturaleza citopatológica a una tabla Excel.

4.4 Técnicas

La técnica que se empleó para la ejecución de la presente investigación fue la denominada “documentación” que consiste en la obtención de información a partir de fuentes secundarias utilizando la ficha hoja de recolección de datos.

4.3.1 Instrumentos

El instrumento que se utilizó en el presente plan de tesis para su ejecución fue la ficha hoja de recolección de datos (ver anexo N°1)

4.3.2 Validez y confiabilidad

4.3.3.1 Validez

Según la “Guía y estructura para la elaboración y presentación del plan de tesis, de acuerdo al enfoque de las investigaciones cuantitativas en los estudios de pregrado”, aprobada por Resolución Rectoral N°19338 el 28 de noviembre del 2017, refiere que las fichas de recolección de datos no necesitaron validación por juicio de expertos.

4.3.3.2 Confiabilidad

El presente plan de tesis utilizó una ficha u hoja de recolección de datos por lo tanto no necesito su cálculo de la confiabilidad por alfa de Cronbach, ya que dicho procedimiento se realiza cuando se utilizan cuestionarios

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS versión 25.0 para realizar la estadística descriptiva e inferencial.

Para los análisis descriptivos se determinaron las medidas de tendencia central y

dispersión para los indicadores cuantitativos. Se emplearon tablas de frecuencia y/o figuras para representar a los indicadores cualitativos.

Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk donde se determinó que unos de los indicadores cuantitativos no siguieron una distribución normal ($p < 0,05$). (65)

Se utilizó la correlación biserial puntual (r_b) teniendo en cuenta la naturaleza de las variables (cuantitativas y cualitativas).

Para identificar las posibles diferencias en el valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios malignos según la naturaleza citopatológica en 18F-FDG PET-CT de pacientes adultos se utilizó la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney para muestras independientes Considerándose una diferencia significativa del valor a contrastar si el error es menor al 5% ($p < 0.05$). (66)

4.5 Aspectos éticos

La presente investigación al ser de corte retrospectivo no considero el uso del consentimiento informado, se realizó la recolección de información a partir de fuentes secundarias de los pacientes más no una acción o contacto directo.

La recolección retrospectiva de datos correspondientes al periodo enero del 2016 a diciembre del año 2021, se ejecutó dentro de las instalaciones del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, todo ello con la autorización escrita por parte de la Coordinación del servicio de Medicina Nuclear, garantizándose la confidencialidad de los datos y registros; y respetando la veracidad de los resultados obtenidos.

Se realizó la recolección de datos mediante una ficha u hoja de recolección de datos basándose en los principios éticos considerados en la Declaración de Helsinki y el informe de Belmont

CAPÍTULO V: RESULTADOS

5.1 Análisis Descriptivo

La figura 2 corresponde a un gráfico de sectores se describe las proporciones de la variable sexo de la muestra conformada por 27 pacientes con nódulo pulmonar solitario que fueron evaluado mediante PET-CT con F18-FDG y que cumplieron con los criterios establecidos. Encontrado que el sexo femenino (66.67% ,18 pacientes) fue más frecuente que el masculino (33.33%, 9 pacientes).

Figura 2. Proporción de la variable sexo en la muestra de estudio

Fuente: Elaboración Propia

La figura 3 que corresponde a un gráfico de sectores se describe las proporciones de la variable naturaleza citopatológica de la muestra conformada por 27 pacientes con nódulo

pulmonar solitario que fueron evaluado mediante PET-CT con F18-FDG y cumplieron con los criterios establecidos. Según los resultados anatomopatológicos de la biopsia, la naturaleza citopatológica maligna de los nódulos pulmonares represento el 51.9% de la muestra (14 pacientes), muy cercano a dicha proporción se obtuvo para los nódulos pulmonares benignos (13 pacientes).

Figura 3. Proporción de la naturaleza Citopatológica

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables de los pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima

	n	M	DE	Mínimo	Máximo	p (S-W)
Edad (años)	27	59.89	13.47	37	86	0.42

Peso (Kg)	27	67.21	12.71	46.75	101.67	0.44
Actividad Neta (mCi)	27	8.07	1.53	5.61	12.2	0.45
Diámetro (mm)	27	16.96	6.19	6	28.3	0.15
SUV máx	27	3.5 ^a	3 [2.3 - 5.2] ^b	1.1	15	0.01

Nota. M = media; DE = desviación estándar; S-W = prueba de bondad de distribución Shapiro Wilks.

^a mediana

^b rango intercuartil (Q1 –Q3)

Análisis: En la tabla número 1 se describen las medidas de tendencia central y dispersión de los indicadores y variables cuantitativas de la muestra conformada por 27 pacientes con nódulo pulmonar solitario que fueron evaluado mediante PET-CT con F18-FDG y que cumplieron con los criterios establecidos. La edad promedio de la muestra fue 59.89 ± 13.47 años, siendo la edad mínima de 37 años y la máxima de 86 años.

Con relación a la media del peso de la muestra fue 67.21 ± 12.71 kg, siendo el peso mínimo de 46.75kg y el máximo de 101.67 kg. Respecto a la actividad de F18-FDG administrada por vía endovenosa se calculó en función del factor 0.12 mCi/kg, además se restó de esta la actividad residual en jeringa. Obteniendo como actividad neta promedio de 8.07 ± 1.53 mCi, siendo la actividad mínima administrada de 5.61 mCi y la máxima de 12.2 mCi. La mediana del SUV máximo de la muestra fue 3.5 con un RIQ de 3, siendo valor mínimo de 1.1 y el máximo de 15. Finalmente, el tamaño promedio de los nódulos pulmonares solitarios encontrados fue 16.96 ± 6.19 mm. Con un tamaño mínimo de 6 mm y máximo de 28.3 mm.

Cabe resaltar que todos los indicadores y/o variables cuantitativas luego de aplicar la prueba de Shapiro-Wilk se demostró que siguen una distribución normal ($p > 0.05$). Cabe resaltar que luego de aplicar la prueba de Shapiro-Wilk se demostró que el SUV máximo no sigue una distribución normal ($p < 0.05$).

5.2 Análisis Inferencial

Análisis: En la tabla 2 se estimó la relación entre la naturaleza citopatológica y Suv-máximo de nódulos pulmonares solitarios de la muestra. La correlación fue estadísticamente significativa ($p < 0.05$) y moderada ($rb = .51$) entre las variables de estudio. Lo que significaría que la naturaleza citopatológica está relacionada con el Suv-máximo.

Tabla 2. Relación entre la naturaleza citopatológica y SUV máximo de nódulos pulmonares solitarios de la muestra

		NC	SUV_MAX
Naturaleza citopatológica	rb	—	
	<i>p</i>	—	
Suv-máximo	rb	0.519	—
	<i>p</i>	0.007	—

Nota. rb = correlación biserial puntual

Análisis: En la tabla número 3 se estima la comparación entre la naturaleza citopatológica y SUV máximo de nódulos pulmonares solitarios de la muestra. Obteniendo como resultado luego de aplicar la prueba de U de Mann Whitney una significancia menor al error estándar ($p < 0.05$) lo cual significaría que el valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios malignos (Mdn 5.15 RIQ 4.4) es mayor que los de naturaleza citopatológica benigna (Mdn 2.9 RIQ 1.9) en 18F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.

Tabla 3. Diferencia de suv-maximo de nódulos pulmonares solitarios según naturaleza citopatológica de la muestra

	Grupo	<i>n</i>	Mdn	RIQ	<i>U</i>	<i>p</i>
Suv- máximo	negativo	13	2.8	1.9	28.5	0.005
	positivo	14	5.15	4.4		
	Total	27	3.50	3		

Nota. Mdn = mediana; RIQ= rango intercuartilico; *U* = U de Mann Whitney

5.3 Discusión de resultados

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen con 27 pacientes que fueron los que cumplieron los criterios de inclusión de tener realizados tanto el examen de PET-CT como la biopsia, quedando fuera un regular número de pacientes que habían evolucionado a masas pulmonares o que no tenían su biopsia correspondiente. Una cantidad similar realizó Cossio I en el hospital Edgardo Rebagliati Martins en los periodos 2018-2019 en su estudio para comparar los modelos de Herder y Brock. Sin embargo, esto difiere considerablemente con los estudios realizados en los antecedentes internacionales donde se realizaron estudios multicéntricos o estudios de larga data, no obstante, cabe resaltar que a pesar de haberse cogido un periodo largo para este estudio Velásquez SJ en su estudio realizado en el periodo 2014- 2016 en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, ya mencionaba que los nódulos pulmonares solitarios representan el 1.6 % de todas las patologías (11,14,15,16)

En este estudio la edad promedio de la muestra fue 59.89 ± 13.47 años, siendo la edad mínima de 37 años y la máxima de 86 años por lo que se puede comprobar que la mayor parte de la muestra pertenecen al grupo de los adultos mayores, comparándose con otros antecedentes guarda cierta similitud con el estudio realizado en Perú por Cossio I cuyo

rango en edades es de 47 la edad mínima y la máxima es de 83 años; esto no difiere con los estudios realizados en Turquía por Erdoğan M y Evrimler Ş et al en el 2019 y en Reino unido realizado por Weir-McCall JR y Harris S et al en el 2020 donde se evidencia presencia de nódulos pulmonares en la mayoría de adultos mayores. Como se ha descrito anteriormente el aumento de la edad aumenta el riesgo de malignidad y claramente los antecedentes nacionales e internacionales muestran una clara tendencia cuál es la edad promedio de la población mayoritaria que fue incluida en estos estudios donde se ve su predisposición al desarrollo de esta patología, el estudio de Weir-McCall JR y Harris S et al muestra un alto porcentaje de los pacientes que son consumidores de tabaco o que han estado expuestos al asbesto, el estudio de Erdoğan M y Evrimler Ş et al en Turquía no muestran alguna exposición sin embargo es muy probable la aparición de esos NPS a una asociación al consumo de tabaco debido al tradicional y alto consumo que había en épocas pasadas en lugares públicos. Algunos pacientes pertenecientes a esta muestra mostraban antecedentes de tabaquismo y/o riesgo intermedio /alto luego de la evaluación imagenológica; sin embargo, esto no descarta que esta patología pudiese aparecer a tempranas edades como se ve en las edades mínimas y efectivamente es en estas donde los nódulos pulmonares en caso de ser de naturaleza maligna pudiesen tener una mayor agresividad (11,14,16)

El sexo mayoritario de la muestra fue el sexo femenino con un 66 % frente a un 33 % de igual modo se ve una en el estudio realizado en el hospital Rebagliati por Cossio I, lo llamativo aquí es el caso de los antecedentes internaciones donde es inversamente proporcional donde el estudio realizado en Reino unido por Weir-McCall JR y Harris S et al se ve un dominio del sexo masculino con un 52% frente a un 48 % del sexo femenino, la situación del estudio realizado en Turquía por Erdoğan M y Evrimler Ş et a muestra un predominio masculino del 79.6% frente a una población femenina del 20.4 %. Sin embargo, esta mayoría femenina en la muestra y en el estudio de Cossio I se debería más que nada al número de pacientes que no pasan de 30 versus los estudios realizados en Turquía con un lapso de 8 años y en Reino Unido que se hizo en más de 15 hospitales donde hay más cantidades a clasificar, claro en base al tipo de estudio realizados en ambos

países, agregando que en esos lugares la técnica PET/CT llegó más antes. Otro factor a mencionar es la presencia de enfermedades granulomatosas halladas en algunos pacientes tanto en la muestra como en el estudio de Cossio I. (11,14,16)

La actividad de F18-FDG administrada por vía endovenosa se calculó en función del factor 0.12 mCi/kg, además se restó de esta la actividad residual en jeringa. La actividad neta promedio fue de 8.07 ± 1.53 mCi, siendo la actividad mínima administrada de 5.61 mCi y la máxima de 12.2 mCi. En el estudio de Erdoğan M y Evrimler Ş solo se menciona que se administró 0.1 mCi/kg mas no otros datos; el estudio de Weir-McCall JR y Harris S et al no hace ninguna mención al respecto. La media del peso de la muestra fue 67.21 ± 12.71 kg, siendo el peso mínimo de 46.75kg y el máximo de 101.67 kg. Sin embargo, dicho indicador no podrá ser comparado debido a que no se menciona en ninguno de los antecedentes. (11,14)

El promedio del diámetro de los nódulos pulmonares solitarios encontrados fue $\pm 16.96 \pm 6.19$ mm. Con un tamaño mínimo de 6 mm y máximo de 28.3 mm. En el otro antecedente nacional de Cossio I el promedio fue de 14.5 mientras que en los antecedentes internacionales el estudio de Erdoğan M y Evrimler Ş et al se mencionan que en un promedio de diámetro para nódulos que arrojaron benignidad era de $18,73 \pm 8,10$ mientras que arrojaron malignidad eran de $27,02 \pm 6,47$ y justamente era los que tenían márgenes espiculados en mayor cantidad, observándose que los valores del diámetro y la densidad son significativamente diferentes entre los benignos y los malignos; mientras que el estudio de Weir-McCall JR y Harris S et al nos dicen que para los nódulos benignos se halló un diámetro de $12,4 \pm 4,5$ mm mientras que para los malignos se halló $15,7 \pm 5,9$ mm, un numero algo menor en comparación al estudio realizado en Turquía y que guarda cierta similitud con los valores hallados en nuestra muestra, cabe resaltar que en estos nódulos malignos que ligeramente son mayores en tamaño a los benignos se observa un efecto mayor de captación. (11,14,16)

Según los resultados anatomopatológicos de la biopsia de la muestra nos dice que la naturaleza citopatológica maligna de los nódulos pulmonares represento el 51.9% de la

muestra (14 pacientes) , muy cercano a dicha proporción se obtuvo para los nódulos pulmonares benignos (13 pacientes) frente al estudio realizado por Erdoğan M y Evrimler Ş et al con el 16 % de nódulos benignos y un 83.2% de nódulos malignos, en el caso de la muestra de Weir-McCall JR y Harris S et al se encontró un 41 % NPS benignos y un 59 % de NPS malignos. Hay una mayoría de nódulos malignos en las poblaciones en estudio, donde como se mencionó en el párrafo anterior una de las características más sospechosas es la forma espiculada de los nódulos pulmonares, esto va de la mano con uno de los pacientes del estudio de la muestra cuya forma de NPS es espiculada, tamaño pequeño, SUVmax que no pasa del umbral, pero con naturaleza citopatológica maligna. Mediante la biopsia se pudo observar 3 casos de TBC en nuestra muestra y la muestra de Cossio I arrojó un caso de histoplasmosis sin embargo los casos TBC pulmonar hallada por biopsia en la muestra no tenían la sintomatología clásica e imagenologicamente tenían un aspecto muy sospechoso de malignidad, el estudio de Erdoğan M y Evrimler Ş et al menciona que 9 casos de los 19 benignos de su muestra arrojaban etiología infecciosa; este sería el motivo por qué la prueba gold estándar para hallar la naturaleza citopatológica es necesaria por el momento hasta que se consiga equiparar la prueba del SUVmax y/o algunos parámetros más que nada porque en nuestra realidad las enfermedades granulomatosas están a la orden del día obligando a realizar el descarte a pesar que tengan un SUVmax arriba del umbral. (11,12,14)

En la presente muestra la mediana del SUVmax de la muestra fue 3.50 con un RIQ de 3, donde el valor mínimo fue de 1.1 y el máximo de 15, usándose imágenes fusionadas en ventana pulmonar con un ROI de 14 mm. marcando una diferencia con los antecedentes internacionales. En el estudio realizado por Erdoğan M y Evrimler Ş et al investigaron tanto el SUVmax como otros parámetros volumétricos como el MTV (volumen metabólico tumoral) y el TLG (Glicolisis total de la lesión) donde en un principio se aceptó el SUVmax como valor de corte 2.5 pero luego se modificó a un valor de corte de 4.39 donde según este estudio se aumenta los valores de sensibilidad, especificidad y precisión, además se hace mención que el aumento del SUVmax aumento en proporción directa al diámetro de NPS y comparando con nuestra muestra si se aplica esta afirmación; pero a su vez

mencionan que el MTV sería un parámetro más confiable que en SUV en la predicción de malignidad de tumores más pequeños, en especial a los menores de 2 mm al ver las diferencias significativas que había entre esos nódulos cosas que no se veía en el SUV. Sería muy interesante intentar aplicar este parámetro sugerido en nódulos más pequeños aquí en Perú para así poder evitar situaciones como las del nódulo mencionado en párrafos anteriores perteneciente a nuestra muestra donde este nódulo tenía un SUVmax de 1.5 y media 9.5 mm, solo que este nódulo si era espiculado cosa que eleva las sospechas, aunque también se menciona la utilidad del SUVmax y recomiendan no variar los valores de corte, aun así la ventaja del SUVmax es que no dependerá del tamaño del volumen de la región de interés. (11)

El presente estudio identifico la relación entre la naturaleza citopatologica y el SUVmax. Esta relación fue estadísticamente significativa y moderada, coincidiendo con el estudio de Erdoğan M y Evrimler Ş et al, es importante tener en cuenta que donde mas se observa la correlación es tanto en el diámetro y en los NPC de naturaleza citopatologica maligna en el parámetro SUVmax mientras que el parámetro MTV la correlación se observó tanto en nódulos benignos como malignos; esto podría implicar que existe una correlación entre el SUVmax y la naturaleza citopatologica y a su vez se sugiere la aplicación del MTV como un parámetro complementario. Mientras que el estudio realizado por Corica F y De Feo MS et al mostro que el TLG se correlaciona directamente con el SUVmax sugiriendo la posibilidad de usarse como parámetro complementario predictivo de malignidad (10,11)

La comparación entre el SUVmax y la naturaleza citopatologica dio como resultado que el valor de captación estándar máximo es mayor en los nódulos con NCP maligna (mdn 5.15) en comparación con los de NCP benigna (mdn 2,9), comparando con el estudio realizado por Weir-McCall JR y Harris S et al en Londres mostro que los nódulos malignos son los que poseen una captación mas elevada (p 0,001), del mismo modo el estudio de Ladron de Guevara y Catalan P et al realizado en Santiago de Chile mostro que los nódulos con naturaleza citopatologica maligna tenían un SUVmax mas alto (p 0,001) mediana 4,6 en comparación con los nódulos benignos (mediana 1,2). La prevalencia de nódulos malignos

por encima de nódulos benignos también se menciona en el estudio realizado por Cosio I en el hospital Edgardo Rebagliati realizado en Lima, Perú. Se podría deducir con esta comparación con los estudios en mención que los NPS con examen PET CT realizado y con un SUVmax elevado tendrán en su mayoría una naturaleza citopatologica maligna (6,14,16)

Dicho de este modo el SUVmax es más reproducible y fácil de calcular siendo en la actualidad la medida de uso más frecuente para la captación de FDG sin embargo al ser una medida semicuantitativa es muy variable debida a ciertos factores biológicos que influyen como el nivel de la glucosa, insulina estrés o captación y factores técnicos como el movimiento del paciente. Esta prueba tiene una alta sensibilidad, pero la especificidad en ciertas ocasiones disminuye debido a la avidéz que también se da en enfermedades granulomatosas como en el antecedente y en la presente muestra. El caso del estudio de Londres además de medir el SUV se le adiciono otras medidas semicuantitativas como el SUVblood y el SUV liver donde al final el SUVmax fue la más precisa , mencionan además que los NPS malignos tienen alta probabilidad que sea espiculados, ya por si este dato es unánime en los antecedentes y en la presente muestra, un punto que resalta sobre el antecedente en Turquía y la presente muestra es el mencionar que no hay una diferencia significativa en la ubicación del NPS para la precisión del SUVmax motivo por el cual podría obtener información beneficiosa para el diagnóstico de los nódulos que estén ubicados en el lóbulo inferior. Otro detalle es que se sugiere un cambio en el valor del umbral tanto para nódulos pequeños como para grandes siendo esta otra alternativa interesante, no usa otros parámetros semicuantitativos sino más bien proponen modificar el valor del umbral del SUVmax para nódulos ya que existe un efecto dependiente con el tamaño, cosa que no necesariamente se ve en nuestra muestra, y sugieren alterar los valores del umbral donde los menores de 12 mm tendrían que tener un valor de corte de 1.75 SUV max y los nódulos mayores de 16 mm el valor umbral tendría que ser mayor o igual que 3.6 SUVmax. (11,14)

En la presente investigación se obtuvo una muestra que duplicaba al número actual de pacientes, pero se identificó el no cumplimiento de criterios de inclusión. Las limitaciones que se presentan en este estudio son debido a que se encontró escasa información y/o estudios a nivel nacional dedicados a esta técnica y a esta patología. Además, solo 3 instituciones públicas realizan este examen a nivel nacional por lo que se recomendaría para obtener más cantidad de pacientes realizar un estudio multicéntrico.

Para futuras investigaciones se recomienda determinar el porqué del aumento de la población femenina frente a la población masculina que presentan nódulos pulmonares solitarios. Se recomienda hacer el seguimiento de los NPS de tamaño pequeño y escasa avidéz que pudiesen aparecer para así poder corroborar su naturaleza citopatológica con el Gold estándar. El valor umbral de corte del SUVmax y su posible modificación deberán requerir validación en estudios futuros para que más adelante esta medida pudiese tener un valor predictivo que se equipare con el gold estándar.

CONCLUSIONES

1. El valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios malignos (Me 5.15 RIQ 4.4) es mayor que los de naturaleza citopatológica benigna (Me 2.9 RIQ 1.9) en 18F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.
2. La naturaleza citopatológica más frecuente de nódulos pulmonares solitarios en 18F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021, fue la maligna (51.9%) por una pequeña diferencia.
3. El valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en 18F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021, fue mayor al punto de corte 2.5 SUV max establecido en anteriores investigaciones (Me 3.5 RIQ 3).

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda acelerar los procesos imagenológicos 18F-FDG PET-CT de ayuda al diagnóstico a fines de mejorar el tratamiento para así poder evitar que los nódulos pulmonares solitarios evolucionen a masas.
2. Se recomienda evaluar la relación longitudinal tanto el SUVmax con la biopsia debido a que en nuestra realidad hay enfermedades granulomatosas y estas imagenologicamente presentan forma irregular y avidéz por el 18FDG por lo que se requiere comparar con la prueba gold estándar.
3. Se recomienda hacer seguimiento a todo NPS pequeño incluyendo forma irregular que haya arrojado SUVmax por debajo del valor de corte y a su vez una biopsia positiva.
4. Ser recomienda intentar aplicar el parámetro MTV en nódulos de escaso tamaño e hipocaptadores para así poder evitar situaciones como nódulos pequeños y con poca captación que resultan teniendo biopsias positivas.
5. Se recomienda realizar más estudios e investigaciones con el parámetro MTV con el fin de detectar neoplasias malignas más pequeñas que pudiesen no ser detectadas, y más adelante poder incluirla junto con el parámetro SUVmax en el estudio de NPS para una posible y futura aplicación en Perú.

FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Nasim F, Bruce F, Sabath BF , Eapen GA. Lung Cancer. Med Clin North Am [Internet]. 2019; [citado 2020 dic 25] 103(3), Pages 463-473, disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025712518301718>
<https://doi.org/10.1016/j.mcna.2018.12.006>.
2. OMS: El Radón y Sus Efectos en la Salud [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (2021) [citado]. Disponible en :<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health>
3. Patel P H, Patolia SK. Solitary pulmonary nodule.Medscape. [Internet] 2021 [citado 2022 jun 1]; p6. Disponible en: <https://emedicine.medscape.com/article/2139920-overview>
4. IARC: Cancer Today [internet]. Lyon: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (2020) [citado 2021 jun 2]. Disponible en: https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=total&sex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0
5. Bennett P, Grady E. Los conceptos básicos. En: Gelsinger A, editor. PET Correlación con la TC y la RM. 1ª edición. Viamonte: Ediciones Journal S.A; 2019. p. 4-9
6. Ladrón De Guevara D, Catalán P, Hernández C, Pablo Zhindon J. Valor del PET/CT semicuantitativo (SUVmax) en el estudio de nódulo pulmonar sólido. Rev. chil. enferm. respir. [Internet]. 2019 [citado 2021 jun 02] ; 35(2): 116-23. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

[73482019000200116&lng=es.](https://doi.org/10.1016/j.ebs.2020.07.001)

[http://dx.doi.org/10.4067/S0717-](http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73482019000200116)

[73482019000200116](https://doi.org/10.1016/j.ebs.2020.07.001)

7. Ulaner G, Realización e Informe de estudios de FDG-PET-TC, en: . Fundamentos de la PET-TC en Oncología. 1ª Edición. Barcelona: Elsevier España; 2020. 5 p.
8. Kaalep, A., Burggraaff, C.N., Pieplenbosch, S. et al. Quantitative implications of the updated EARL 2019 PET–CT performance standards. EJNMMI Phys [Internet]. 2019 [citado 2022 dic 18]; 6, 28. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s40658-019-0257-8>
9. Divisi D, Rinaldi M, Necozone S, Curcio C, Rea F, Zaraca F, et al. Is it possible to establish a reliable correlation between maximum standardized uptake value of 18-fluorine fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography and histological types of non-small cell lung cancer? Analysis of the Italian VATS Group database. Diagnostics (Basel) [Internet]. 2021 [citado 2022 sept 19]; 11(10):1901. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34679600/>
10. Corica F, De Feo MS, Stazza ML, Rondini M, Marongiu A, Frantellizzi V, et al. Qualitative and semiquantitative parameters of 18F-FDG-PET/CT as predictors of malignancy in patients with solitary pulmonary nodule. Cancers (Basel) [Internet]. 2023 [citado 2023 sept 17]; 15(4):1000. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36831344/>
11. Erdoğan M, Evrimler Ş, Aydın H, Karaibrahimoğlu A, Şengül SS. Solitary pulmonary nodule: Morphological effects on metabolic activity assessment. Mol Imaging Radionucl Ther [Internet]. 2019 [citado 2021 jun 25]; 28(3):112–19. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31507144/>
<https://doi.org/10.4274/mirt.galenos.2019.65707>
12. Fernández Bedoya VH. Tipos de justificación en la investigación científica. revista [Internet]. 2020 [citado 2023 nov 1]; 4(3):65–76. Disponible en: <http://espirtuempredortres.com/index.php/revista/article/view/207>
13. Álvarez-Risco A. Justificación de la investigación. 2020 [citado 2023 nov 1]; Disponible en: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/1082>

14. Weir-McCall JR, Harris S, Miles KA, Qureshi NR, Rintoul RC, Dizdarevic S, et al. Impact of solitary pulmonary nodule size on qualitative and quantitative assessment using 18F-fluorodeoxyglucose PET/CT: the SPUTNIK trial. *Eur J Nucl Med Mol Imaging* [Internet]. 2021 [citado 2021 jun 26]; 48(5):1560–69. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33130961/> <https://doi.org/10.1007/s00259-020-05089-y>
15. Velásquez J. Prevalencia de Linfomas mediante Pet- CT en pacientes del Hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el periodo 2014-2016 [tesis de pregrado] Lima: Universidad Alas Peruanas; 2017 [citado 2021 jun 26]. Disponible en: https://repositorio.uap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12990/2794/Tesis_Linfomas_Pacientes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
16. Cossío I, Montesinos A, Rojas F. Comparación de modelos Herder y Brock para estimación de malignidad en nódulo pulmonar solitario. En: ALASBIMN. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear. Lima: ALASBIMN; 2019. p68.
17. Sequeiros I. Determinación del valor estandarizado de Captación (suv) en simulación de lesiones Menores o iguales a 10 milímetros en aire y Maniquí de pulmón con 18f-fdg pet/ct [tesis de pregrado] Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2022 [citado 2022 dic 20]
Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12866/11654>
18. Latarjet M, Ruiz A. Anatomía humana 5a ed. Tomo 2 [internet]. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. : Médica Panamericana, 2019 [citado 2023 mar 20]. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/528462064/Anatomia-Humana-T1-Latarjet-Ruiz-Liard#>
19. Rees Mathieu: What are nodules? Different types and causes [Internet] Brighton: Medical news today; 2021 [citado 2021 jun 30]. Disponible en: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/nodule>

20. Álvarez-Sala Walther JL, Casan Clara P, Rodríguez De Castro F, Rodríguez Hermosa JL, Villena Garrido V. Neumología Clínica. 2a ed. [internet]. Barcelona: Elsevier España; 2019 [citado 2021 jun 30]. Disponible en: 978-84-9022-824-1
21. Marukawa M, Taniguchi A, Kimura G, Kunichika N, Kuyama S, Maeda Y, et al. Solitary pulmonary nodules caused by Mycobacterium avium complex. Respir Investig [Internet]. 2019 [citado 2021 jun 30]; 57(6): 566–73. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.resinv.2019.07.001>
22. Ose N, Takeuchi Y, Kitahara N, Matumura A, Kodama K, Shiono H, et al. Analysis of pulmonary nodules caused by nontuberculous mycobacteriosis in 101 resected cases: multi-center retrospective study. J Thorac Dis [Internet]. 2021 [citado 2021 jun 30] ;13(2):977–85. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.resinv.2019.07.001>
23. Méndez RH, Rodríguez GC, Ortiz AL, Castro ÓQ, Rojas MA. Malformación arteriovenosa pulmonar: infrecuente etiología de los nódulos pulmonares. Acta med Grupo Ángeles [Internet]. 2019 [citado 2021 jun 30]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032019000100064&lng=es
24. Trinidad López C, Delgado Sánchez-Gracián C, Utrera Pérez E, Jurado Basildo C, Sepúlveda Villegas CA. Nódulo pulmonar incidental: caracterización y manejo. Radiol (Engl Ed) [Internet]. 2019 [citado 2021 jul 10]; 61(5):357–69. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.rx.2019.03.002>
25. Rincón I, Fajardo j, Vanegas M. Nódulo pulmonar. Rev cubana med [Internet]. 2021 [citado 2023 Oct 01] ; 60(Suppl 1): e1477. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232021000500004&lng=es
26. Elizondo Valverde JR, Chaverri Padilla G, Marín Cascante AM. Abordaje inicial nódulo pulmonar solitario. Rev.méd.sinerg. [Internet]. 1 de mayo de 2020 [citado 2021 jul 13];5(5):e349. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/349>
27. Tanoue L. Detterbeck F. Cáncer de pulmón: Aproximación práctica a la evaluación y manejo clínicos basados en la evidencia. 1ª Edición [Internet]. Barcelona:

- Elsevier España; 2019 [citado 2021 jul 16]. Disponible en: ISBN: 978-84-9113-531-9
28. Trinidad López C, Delgado Sánchez-Gracián C, Utrera Pérez E, Jurado Basildo C, Sepúlveda Villegas CA. Nódulo pulmonar incidental: caracterización y manejo. Elsevier [Internet]. 2019;61(5):357–69. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rx.2019.03.002>
29. Cruickshank A, Stieler G, Ameer F. Evaluation of the solitary pulmonary nodule. Intern Med J [Internet]. 2019;49(3):306–15. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/imj.14219>
30. Yang Y, Qin C, Ma Y, Lu Z, Zhang Y, Li T. Application of computed tomography-guided hook-wire localization technique in thoracoscopic surgery for small pulmonary nodules (≤ 10 mm). J Cardiothorac Surg [Internet]. 2023;18(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s13019-023-02188-3>
31. Wyker A, Henderson WW. Solitary Pulmonary Nodule. StatPearls Publishing [Internet] 2022. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556143/>
32. Kim EE, Murad V, Paeng JC. Atlas and Anatomy of PET/MRI, PET/CT and SPECT/CT, 2a edition. Cham: Springer International Publishing; 2022. p. 53 [citado 2022 dic 16] disponible en: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-92349-5>
33. Delgado Bolton RC, Calapaquí-Terán AK, Giammarile F, Rubello D. El papel de la PET/TC con 18F-FDG en el establecimiento de nuevas modalidades clínicas y terapéuticas en el cáncer de pulmón. Una breve revisión. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed) [Internet]. 2019 [citado 2021 jul 22]; 38(4):229–33. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.remn.2019.02.003>
34. Vercher-Conejero JL, Gámez Cenzano C. Tomografía por emisión de positrones con 18F-FDG en oncología: principales indicaciones. Radiología [Internet]. 2016 [citado 2021 jul 23]; 58(4):303–19. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.rx.2016.03.007>.
35. Eanm.org. Advances in Pet ct imaging. a techonogist guide [Internet] Viena: Agata Pietrzak ; 2023 [citado 2023 sep 24]. Disponible en: DOI: <https://doi.org/10.52717/PWZE5872>

36. Krarup MMK, Krokos G, Subesinghe M, Nair A, Fischer BM. Artificial intelligence for the characterization of pulmonary nodules, lung tumors and mediastinal nodes on PET/CT. *Semin Nucl Med* [Internet]. 2021 [citado 2021 jul 24]; 51(2):143–56. Disponible en: <https://doi.org/10.1053/j.semnuclmed.2020.09.001>
37. British association for Cytopathology. What is cytology? [Internet]. Londres. 2021 [citado 2021 jul 26]. Disponible en: <http://www.britishcytology.org.uk/go/about-us/what-is-cytology>
38. Schmitt FC, Bubendorf L, Canberk S, Chandra A, Cree IA, Engels M, et al. The world health organization Reporting System for Lung Cytopathology. *Acta Cytol* [Internet]. 2023;67(1):80–91. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1159/000527580>
39. Cerci J, Fanti S, Delbeke D. *Oncological PET/CT with Histological Confirmation*. [Internet]. : Springer International Publishing AG; 2016 [citado 2021 jul 27]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-27880-3> ISBN: 978-3-319-27880-3
40. Arroyo-Hernández M, Alva-López LF, Rendón A, et al. Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico temprano y la referencia oportuna del cáncer de pulmón. *salud publica mex*. 2022;64(5):530-538
41. Alonso Gómez C. Rentabilidad de la broncoscopia guiada por navegación electromagnética (NEM) en el diagnóstico del nódulo pulmonar solitario (NPS) [trabajo fin de grado] Valladolid: Universidad de Valladolid; 2020. 25p. [citado 2023 sep 25]. disponible en: <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/41237>
42. Acosta Sánchez DR, Castillo Varona E, Abad Ferrer M, Duarte Grandal S, Domínguez Sánchez L. Broncoscopia como método diagnóstico del cáncer de pulmón, Santiago de Cuba 2016-2018. *Rev inf cient* [Internet]. 2019 [citado 2021 jul 29]; 98(5):556–65. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-99332019000500556&lng=es&tlng=es.
43. *Pneumologia Interventistica Linee di Indirizzo*. [Internet]. Regione Piemonte: Rete clinico-assistenziale pneumologica, 2021 [citado 2022 dic 30]. Disponible en:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-10/pneumologia_interventistica_linee_di_indirizzo_regione_piemonte_2021.pdf

44. Layfield LJ, Baloch Z, Elsheikh T, Litzky L, Rekhtman N, Travis WD, et al. Standardized terminology and nomenclature for respiratory cytology: The Papanicolaou Society of Cytopathology guidelines: GUIDELINES FOR RESPIRATORY CYTOLOGY. *Diagn Cytopathol* [Internet]. 2016 [citado 2021 jul 30]; 44(5):399–409. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/dc.23457>
45. Layfield LJ, Baloch Z. The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Respiratory Cytology: Definitions, Criteria, Explanatory Notes, and Recommendations for Ancillary Testing. [Internet]. Cham: Springer Nature Switzerland AG; 2019 [citado 2021 jul 30]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-97235-0>
46. Travis WD. Lung cancer pathology. *Clin Chest Med* [internet]. 2020 [citado el 2022 dic 31]; 41(1): 67-85. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ccm.2019.11.001>
47. Casallas Gómez A. Inmunohistoquímica y arquitectura genómica en el cáncer pulmonar: perspectiva desde la cirugía de tórax. *rev. colomb. neumol.* [Internet]. 13 de octubre de 2021 [citado 2021 jul 30];33(1):6-18. Disponible en: <https://revistas.asoneumocito.org/index.php/rcneumologia/article/view/547>
48. Bejarano-Buele A, Aldoulah Z, Noboa-Jaramillo A. Principios básicos de la tomografía de emisión de positrones PET/CT para profesionales de la salud. *Gaceta médica De Bilbao* [Internet]. 2022 [citado 2023 sep 10];119(4):240–49. Disponible en: <https://www.gacetamedicabilbao.eus/index.php/gacetamedicabilbao/article/view/917>
49. Lin EC , Alavi A. *Pet and Pet CT a clinical guide*. Third Edition [Internet]. New York: Thieme Medical Publishers; 2019 [citado 2022 dic 30]. Disponible en: ISBN 9781626231351 (e-book)
50. Saha GB. *Radiation Safety in Nuclear Medicine*, Second Edition [Internet] Cham: Springer International Publishing; 2023 [citado 2023 sep 27]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-24609-8>

51. Illanes L , Etcheverry M E. Física de la medicina nuclear: Introducción al control y verificación de los equipos. Una guía práctica [Internet]. La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata; 2016 [citado 2021 ago 2]. Disponible en: <https://doi.org/10.35537/10915/52723>
52. Walker MD, Morgan AJ, Bradley KM, McGowan DR. Data-driven respiratory gating outperforms device-based gating for clinical 18F-FDG PET/CT. J Nucl Med [Internet]. 2020;61(11):1678-83. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2967/jnumed.120.242248>
53. Cañellas CO, Salgueiro M J, Zubillaga M. Radiofarmacos del laboratorio al paciente. 1ª edición [Internet]. Buenos Aires: CJP Ediciones; 2017 [citado 2021 ago 3]. Disponible en: <https://alabimn.net/books/radiofarmacos-del-laboratorio-al-paciente/>
54. Obaya Valdivia A, López López J, Vargas-Rodríguez YM, Camacho González O. Producción de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET) y su aplicación en el diagnóstico de diversas enfermedades. Educ quím [Internet]. 2016 [citado 2021 ago 3] ;27(4):292–9. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2016000400292&lng=es. <https://doi.org/10.1016/j.eq.2016.04.005>. *
55. Lopci E, Hicks RJ, Dimitrakopoulou-Strauss A, Dercle L, Irvani A, Seban RD, et al. Joint EANM/SNMMI/ANZSNM practice guidelines/procedure standards on recommended use of [18F]FDG PET/CT imaging during immunomodulatory treatments in patients with solid tumors version 1.0. Eur J Nucl Med Mol Imaging [Internet]. 2022;49(7):2323–41. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s00259-022-05780-2>
56. Pelegrí Martínez L, Kohan AA, Vercher Conejero JL. Optimización de los protocolos y del uso de contrastes en tomografía computarizada de los equipos de tomografía por emisión de positrones. Radiología [Internet]. 2017 [citado 2021 ago 10];59(1):64–74. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.rx.2016.07.004>

57. Hurtado de Mendoza Avila A. Comparación de los valores de SUV entre PET/CT y PET/RM para 18F-FDG.[tesis de maestría] Mendoza: Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo; 2017 [citado 2021 ago 20]; Disponible en: http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/656/1/1Hurtado_De_Mendoza_Avila.pdf
58. Volterrani D, Erba PA, Carrió I, William Strauss H, Mariani G. Nuclear Medicine Textbook: Methodology and Clinical Applications [Internet]. Cham: Springer Nature Switzerland AG; 2019 [citado 2021 sept 10]. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95564-3>
59. Casanova A. Incorporación de Pet Ct en un modelo para predicción de respuesta tumoral a la radioterapia, 2022 [tesis de postgrado].Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile ; [citado 2023 mar 25]. Disponible en: <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/63047>
60. Rogasch JMM, Hofheinz F, van Heek L, Voltin C-A, Boellaard R, Kobe C. Influences on PET Quantification and Interpretation. Diagnostics [Internet]. 2022 Feb 10;12(2):451. Available from: <http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics12020451> .
61. Shaheen AA, Mohammed AM, Elshimy A, Shalaby MH. Role of PET/CT in post-therapeutic assessment of bronchogenic carcinoma. Egypt J Radiol Nucl Med [Internet]. 2021 [citado 2023 oct 29];52(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1186/s43055-021-00503-3>
62. Wang Y, Han R, Wang Q, Zheng J, Lin C, Lu C, et al. Biological significance of 18F-FDG PET/CT maximum standard uptake value for predicting EGFR mutation status in non-small cell lung cancer patients. Int J Gen Med [Internet]. 2021 [citado 2021 oct 20];14:347–56. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33568935/> <https://doi.org/10.2147/IJGM.S287506>
63. Reyes R. Utilidad clínica del SUV en el 18F-FDG PET/TC y su correlación con el grado histológico según la FNCLCC (Federation Nationale des Centers de Lutte Contre le Cancer) en Sarcomas de Partes Blandas, 2020[Tesis doctoral]. Murcia: Universidad de Murcia; [citado 2021 dic 02]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10201/98867>

64. Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta [Internet]. Unam.mx. [citado el 2 de noviembre de 2023]. Disponible en: <https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612> .
65. Flores Tapia CE, Flores Cevallos KL. Pruebas para comprobar la normalidad de datos en procesos productivos:anderson-darling, ryan-joiner, shapiro-wilk y kolmogórov-smirnov. Societas [Internet]. 20 de julio de 2021 [citado 2023 nov 01];23(2):83-106. Disponible en: <https://uptv.up.ac.pa/index.php/societas/article/view/2302>
66. Ortega Páez E, Ochoa Sangrador C, Molina Arias M. Pruebas no paramétricas. Evid Pediatr [Internet]. 2021 [citado 2023 nov 01];17:36. Disponible en: <https://evidenciasenpediatria.es/articulo/7892/pruebas-no-parametricas>

ANEXOS

ANEXO N°1: Autorización para el desarrollo de la investigación

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

NOTA N° 148 CIEI-OIVD-GRPA-ESSALUD-2022

Lima, 17 de junio del 2022

Doctor:
JOSÉ QUIÑONES LOZANO
Jefe de la Oficina de Investigación y Docencia
Red Prestacional Almenara - EsSalud
Presente. –

Asunto: Revisión por parte del Comité Institucional de Ética en Investigación a Estudio Observacional

Es grato dirigirme a usted muy cordialmente y a la vez informarle que el Comité Institucional de Ética en Investigación, ha evaluado el proyecto de investigación:

18-2022 Naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos - Institución de Salud Pública - Lima, 2016-2021.

Autor: Jonny Jean Pierre Copez Lonzoy

Coinvestigador Responsable: T.M. Edwin Ruben Acevedo Toralva
Servicio de Medicina Nuclear
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen

Este Comité acordó **APROBARLO**, el estudio se llevará a cabo en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - EsSalud, que emitió la correspondiente carta en la que da el visto bueno a la realización del estudio.

Así mismo, se recuerda que el equipo de investigación deberá:

- Cumplir lo establecido por la Declaración de Helsinki y las Directivas de investigación de EsSalud velando en todo momento por un tratamiento responsable y ético de los datos y de las personas involucradas en la investigación.
- Ejecutar la investigación cumpliendo estrictamente con lo estipulado en el protocolo de investigación remitido a este Comité.
- Remitir las publicaciones respectivas.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,

Dr. DEMETRIO DOMINGO CASTRO
PRESIDENTE
ESSALUD

DMC/ecf
NIT: 753-2022-233

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CARTA N° 028 HNGAI-GRPA-ESSALUD-2022

Lima, 30 JUN. 2022

Investigador Principal:
JONNY JEAN PIERRE COPEZ LONZOY

Coinvestigador Responsable:
T.M. EDWIN RUBEN ACEVEDO TORALVA
Servicio de Medicina Nuclear
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
Presente. -

Asunto: Autorización de proyecto de investigación observacional

Referencia: NOTA N° 597 OlyD-HNGAI-GRPA-ESSALUD-2022

De mi consideración:

Mediante la presente me dirijo a usted en atención al documento de la referencia en el cual usted solicita la autorización para desarrollar el proyecto de investigación "Naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos - Institución de Salud Pública - Lima, 2016-2021". El presente estudio se llevará a cabo en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - EsSalud, asimismo cuenta con carta de aceptación para la realización de la investigación.

Al respecto, habiendo el mencionado proyecto de investigación sido evaluado como aprobado por el Comité Institucional de Ética en Investigación del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - EsSalud, los cuales velan por el cumplimiento de las directrices metodológicas y éticas correspondientes, incluyendo las Buenas Prácticas Clínicas, los principios de protección de los sujetos de investigación contenidos en la Declaración de Helsinki, y de la Directiva N° 003-IETSI-ESSALUD-2019 "Directiva que regula el desarrollo de la investigación en Salud" y habiendo cumplido con presentar la documentación correspondiente, incluido el documento de aprobación del comité respectivo y el proyecto de investigación observacional, esta Gerencia **AUTORIZA** la realización del protocolo de investigación observacional señalado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Muy atentamente,

RED PRESTACIONAL ALMENARA

Dr. DANFER W. HUJAPAYA GARCIA
H.N. GUILLERMO ALMENARA IRIGROYEN
GERENTE

Comproy. MA
00000/JDQL/ed
NIT: 753-2022-233
Folio: 119 pág. no 1

www.essalud.gob.pe

Av. Grau 800
La Victoria- Lima 13, Perú

Siempre
con el pueblo

T. 3242983

"Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 4 de julio de 2022

Doctor:
LORENZO MAGALLANES DE LA CRUZ
Jefe del servicio de Medicina Nuclear
Red Prestacional Almenara
Presente. -

De mi consideración:

Yo, Jonny Jean Pierre Copez Lonzoy bachiller de tecnología médica en radiología de la universidad Alas Peruanas y trabajador del Centro Medico ANCIJE de la Red Prestacional Almenara ESSALUD, me dirijo a usted en relación a las nota N° 148 CIEI-OyD-GRPA-ESSALUD-2022 y la carta N° 028 HNGAI-GRPA-ESSALUD-2022 donde el proyecto de investigación "NATURALEZA CITOPATOLÓGICA Y VALOR DE CAPTACIÓN ESTÁNDAR MÁXIMO DE NÓDULOS PULMONARES SOLITARIOS EN ¹⁸F-FDG PET-CT DE PACIENTES ADULTOS – INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA – LIMA , 2016-2021", cuenta con la aprobación por el comité de ética y la autorización de la gerencia, por lo que solicito gentilmente se me brinde las facilidades para poder acceder a la base de datos del área de PET CT, y así proceder a realizar mi informe final

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jonny Jean Pierre Copez Lonzoy".

Jonny Jean Pierre Copez Lonzoy
DNI: 41260846
CP: 15577495

Se adjuntan los documentos mencionados

"Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 02 de diciembre de 2022

Doctora:
JULIA SUMIRE UMERES
Jefa del servicio de Patología Quirúrgica y Necropsias
Red Prestacional Almenara

ASUNTO: Solicito acceder a la base de datos del Patología Quirúrgica. Tesis

Presente. -

De mi consideración:

Yo, Jonny Jean Pierre Copez Lonzoy bachiller de tecnología médica en radiología de la universidad Alas Peruanas y trabajador del Centro Medico ANCIJE de la Red Prestacional Almenara ESSALUD, me dirijo a usted en relación a las nota N° 148 CIEI-OlyD-GRPA-ESSALUD-2022 y la carta N° 028 HNGAI-GRPA-ESSALUD-2022 donde el proyecto de investigación "NATURALEZA CITOPATOLÓGICA Y VALOR DE CAPTACIÓN ESTÁNDAR MÁXIMO DE NÓDULOS PULMONARES SOLITARIOS EN ¹⁸F-FDG PET-CT DE PACIENTES ADULTOS – INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA – LIMA , 2016-2021", cuenta con la aprobación por el comité de ética y la autorización de la gerencia, por lo que solicito gentilmente se me brinde las facilidades para poder acceder a la base de datos del Patología Quirúrgica, y así proceder a realizar mi informe final

Sin otro particular, quedo de Usted,

Atentamente,

Jonny Jean Pierre Copez Lonzoy
DNI: 41260846
CP: 15577495

Se adjuntan los documentos mencionados

ANEXO 11
MODELO DE SOLICITUD DE RENOVACION

Lima, 29 de diciembre de 2022

Doctor:
JOSÉ DUARTE QUIÑONES LOZANO
Jefe de la Oficina de Investigación y Docencia
Red Prestacional Almenara - EsSalud
Presente. -

Asunto: Solicitud de renovación de estudio de investigación

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a su vez solicitarle la renovación por parte del Comité Institucional de Ética en Investigación para el estudio titulado "Naturaleza Citopatológica Y Valor De Captación Estándar Máximo De Nódulos Pulmonares Solitarios En ¹⁸F-Fdg Pet-Ct De Pacientes Adultos – Institución De Salud Pública – Lima , 2016-2021".

Se trata de un estudio tipo observacional, cuyo investigador principal pertenece al Departamento Ayuda Al Diagnóstico Y Tratamiento Servicio asistencia Área de Radiología del Hospital Centro Medico Ancije red Prestacional Almenara.

El proyecto se lleva a cabo en Centro de investigación Departamento de Diagnóstico por imágenes Servicio Medicina nuclear Área de Pet CT del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Red Prestacional Almenara.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Investigador Principal
DNI:41260846

29 DIC 2022

Co - Investigador Responsable
DNI:10154893

Directiva N° 003-IETSI-ESSALUD-2019 "Directiva que regula el desarrollo de la investigación en salud" V. 1

MT: 753 - 2022 - 233

ANEXO 12

MODELO DE INFORME DE AVANCE DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES

Título del estudio		Naturaleza Citopatológica Y Valor De Captación Estándar Máximo De Nódulos Pulmonares Solitarios En ¹⁸ F- Fdg Pet-Ct En Pacientes Adultos – Institución De Salud Pública- Lima 2016-2021
Fecha de informe de avance		29 de Diciembre de 2022
Investigador		Jonny Jean Pierre Copez Lonzoy
Fecha de aprobación por Comité Institucional de Ética:		17 de junio de 2022
Fecha de aprobación por gerencia/dirección		30 de junio de 2022
Institución (Establecimiento de salud)		Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen
Departamento, Servicio, Oficina o área donde se ejecuta la investigación		Diagnóstico por imágenes, Medicina Nuclear, Pet Ct
Última enmienda aprobada	Al protocolo de investigación	Versión/Fecha:
		Motivo principal:
	Al consentimiento informado	Versión/Fecha:
		Motivo principal:
Estado actual del estudio		a) En periodo de reclutamiento () b) Análisis de datos (X) c) Redacción de manuscrito () d) Otros: _____ ()

Presupuesto total planificado: 20.00 nuevos soles Presupuesto ejecutado a la fecha: 25.00 nuevos soles

Monto de overhead pagado a la fecha (según aplique): _____

Desviaciones al protocolo (Numerar y detallar):

Avances y resultados obtenidos hasta la fecha:

Revisión total de los informes de los pacientes evaluados por Pet CT de los años 2016 al 2021

Selección de los pacientes que integraran la muestra mediante criterios de inclusión y exclusión

Obtención del valor del SUVmax, SUVmin, SUVmean, diámetro y actividad neta de buena parte de los nódulos pulmonares de la muestra

"Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 29 de diciembre de 2022

Doctor:

JOSÉ DUARTE QUIÑONES LOZANO

Jefe de la Oficina de Investigación y Docencia
Red Prestacional Almenara - Essalud
Presente. -

Asunto: Solicitud de renovación de estudio de investigación

De mi consideración:

Yo, Jonny Jean Pierre Copez Lonzo, bachiller de tecnología médica en radiología de la universidad Alas Peruanas y trabajador del Centro Médico ANCIJE de la Red Prestacional Almenara ESSALUD me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a su vez solicitarle la renovación por parte del Comité Institucional de Ética en Investigación para el estudio titulado "Naturaleza Citopatológica Y Valor De Captación Estándar Máximo De Nódulos Pulmonares Solitarios En ¹⁸F- Fdg Pet-Ct En Pacientes Adultos – Institución De Salud Pública- Lima 2016-2021" con aprobación del comité institucional nota N° 148 CIEI-OIyD-GRPA-ESSALUD-2022 y aprobación de la gerencia carta N°028 HNGAI-GRPA-ESSALUD-2022

El motivo de mi solicitud radica en la necesidad de ampliar el estudio hasta el mes de febrero del 2023, veo necesario esta ampliación debido a las dificultades que se presentaron durante la ejecución más que nada como la avería y/o mantenimiento del equipo de Pet CT, motivo por el cual no se podía ingresar a los archivos de imágenes del equipo, además que ciertos exámenes del 2016 al 2017 no se encuentran en el PACS, el mismo caso de algunos exámenes del 2018 no obstante estos problemas encontrados se han podido llegar a una solución.

Otro caso aparte y siendo el más importante es la espera de los resultados de las biopsias del departamento de Patología Quirúrgica y necropsias donde en el servicio me informaron que la directora estaba con descanso médico hasta fines de noviembre, luego de eso he solicitado en este mes el acceso a la base de datos mediante una solicitud adjuntando la muestra y estoy a la espera de la respuesta correspondiente.

Otras situaciones que se presentaron durante este tiempo fueron el horario laboral que tengo ya que además de trabajar en mi centro asistencial de origen donde estuve teniendo más funciones he comenzado a laborar en otras clínicas.

Limitaciones y problemas encontrados:

- Demora en la respuesta y envío de datos por parte del departamento de Patología quirúrgica y necropsias
- Algunas imágenes de los estudios de Pet CT de años anteriores no están subidas al PACS
- Algunas imágenes de los exámenes realizados en años o meses anteriores no se encuentran en el archivo del equipo de PET CT
- En ciertas ocasiones el equipo de Pet CT estaba inhabilitado o en mantenimiento
- Horario laboral del investigador
- El investigador tuvo infección por Covid 19

Soluciones a problemas identificados:

- Coordinación con el área de PET CT para la obtención de las imágenes archivadas que se encuentran disponibles
- Dialogo con el departamento de Patología quirúrgica y necropsias para la entrega de biopsias de la muestra del investigador a la brevedad
- Indagación y obtención de algunos resultados de las biopsias que no fueron realizadas en la institución, pero si hechas en otros centros
- Horarios laborales coordinados por el investigador y su centro asistencial de origen

Comentarios y observaciones:

El estudio está por concluirse, sin embargo, algunas dificultades mencionadas anteriormente son las que han llevado a que se extienda un poco más el tiempo del estudio, no obstante los datos relacionados están completos casi en su mayoría, solo faltarían algunos valores del SUV de pocos pacientes de la muestra y queda a la espera que se facilite la entrega de los resultados de las biopsias por parte del departamento de patología quirúrgica y necropsias, siendo este el dato más importante y por ende el necesario para la finalización del estudio

"Decenio de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

El trabajo de investigación está por concluir, por lo que solicito el tiempo solicitado para su culminación

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Jonny Jean Pierre Copez Lonzoy
DNI:41260846
CP: 15577495

Se adjuntan:

- nota N° 148 CIEI-OlyD-GRPA-ESSALUD-2022
- carta N°028 HNGAI-GRPA-ESSALUD-2022

N°.....

ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Sexo:

Masculino

Femenino

Edad : años

NATURALEZA CITOPATOLÓGICA	1. Benigno	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
	2.Maligno	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3.VALOR DE CAPTACIÓN ESTÁNDAR MÁXIMO <input type="checkbox"/> <2.5 <input type="checkbox"/> >2.5	
4.Actividad inyectada mCi	

ANEXO N°3

NATURALEZA CITOPATOLÓGICA Y VALOR DE CAPTACIÓN ESTÁNDAR MÁXIMO DE NÓDULOS PULMONARES SOLITARIOS EN ¹⁸F-FDG PET-CT DE PACIENTES ADULTOS –
INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA – LIMA, 2016-2021

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	VARIABLES	METODOLOGÍA
<p>Problema General:</p> <p>Pe_G ¿Cuál es la relación entre la naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021?</p> <p>Problemas Específicos:</p> <p>Pe₁ ¿Existen diferencias de valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT según la naturaleza citopatológica en pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021?</p> <p>Pe₂ ¿Cuál es la naturaleza citopatológica más frecuente de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021?</p> <p>Pe₃ ¿Cuánto es el valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021?</p>	<p>Objetivo General:</p> <p>O_G Determinar la relación entre la naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <p>E₁ Identificar las diferencias de valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT según la naturaleza citopatológica en pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021</p> <p>E₂ Describir la naturaleza citopatológica más frecuente de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021</p> <p>E₃ Describir el valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021</p>	<p>Hipótesis General:</p> <p>H₁: Existe relación entre la naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.</p> <p>H₀: No existe relación entre la naturaleza citopatológica y valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT de pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.</p> <p>Hipótesis Específicas:</p> <p>H₁: Existen diferencias de valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT según la naturaleza citopatológica en pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021.</p> <p>H₀: No existen diferencias de valor de captación estándar máximo de nódulos pulmonares solitarios en ¹⁸F-FDG PET-CT según la naturaleza citopatológica en pacientes adultos de una Institución de Salud Pública en Lima durante el periodo 2016-2021</p>	<p style="text-align: center;">Variable 1</p> <p style="text-align: center;">NATURALEZA CITOPATOLÓGICA</p> <p>Dimensiones</p> <p>Benigno: Ausencia de malignidad o de hallazgos significativos de células atípicas</p> <p>Maligno: Alteraciones morfológicas de las células, núcleo con tamaño irregular y maduración asínrona, con evidente hiper celularidad</p> <p style="text-align: center;">Variable 2</p> <p style="text-align: center;">VALOR DE CAPTACIÓN ESTÁNDAR MÁXIMO</p> <p>Dimensiones</p> <p>Concentración máxima de actividad en tejido: Intensidad de pixel (I), Rescale Slope (m) y Rescale intercept (b)</p> <p>Actividad inyectada: actividad fraccionada y actividad residual</p> <p>BW: (factor de normalización): peso del paciente</p>	<p>Enfoque: Cuantitativo Tipo: Básica Nivel: Correlacional Método: Deductivo Diseño: Transversal Retrospectivo</p> <p>Población: Según Sampieri (2018), la población es el conjunto de todos los casos a estudiar que concuerdan con una serie de especificaciones. Por lo tanto, se consideró a todos los pacientes con nódulos pulmonares solitarios que se realizaron un PET CT en el HNGAI durante el año 2016-2021 (N= 85)</p> <p>Muestra: Muestreo por conveniencia, es decir no probabilístico y no aleatoria, ya que se recolecto información de toda la población que cumplió con los criterios establecidos. (n = 27)</p> <p>Técnicas de Procesamiento de Datos: Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS versión 26.0, se inició con la estadística descriptiva y culmino con la inferencial</p>

ANEXO N°4

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

Yo, Jonny Jean Pierre Copez Lonzoy identificado con D.N.I. N° 41260846, Bachiller de la Universidad Alas Peruanas, autor de la tesis titulada: **“NATURALEZA CITOPATOLÓGICA Y VALOR DE CAPTACIÓN ESTÁNDAR MÁXIMO DE NÓDULOS PULMONARES SOLITARIOS EN ¹⁸F-FDG PET-CT DE PACIENTES ADULTOS – INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA – LIMA , 2016-2021”** Declaro que:

El presente tema de la tesis presentada para la obtención del Título de Licenciado en Tecnología Médica – Radiología, es original, siendo resultado de mi trabajo personal, el cual no he copiado, no he utilizado ideas, formulas, ni citas completas de otro trabajo de investigación, así tampoco se han usado ilustraciones, sacadas de otras tesis, obras, artículos, etc- (en versión digital o impresa). Caso contrario, menciono de forma clara y exacta su autor u origen, en toda parte o sección que tenga derechos de autor.

Declaro y dejo constancia que en el supuesto que incurra en el incumplimiento de la originalidad o en el carácter de inédito de la de tesis o en el caso de incurrir en plagio ya sea parcial o total del mismo, soy objeto de sanciones universitarias y/o legales, por lo que asumo las responsabilidades que pudiera derivarse de las irregularidades del plan de tesis presentada.

De identificarse plagio, fraude, falsificación o que el trabajo de investigación haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción deriven, sometiéndome a las normas y sanciones vigentes de la Universidad Alas Peruanas.

Lima, 04 de enero del 2024

FIRMA

DNI:4126084

